

TRANSNATURE

Boas práticas para estabelecer mecanismos de prevenção e aplicação da legislação em matéria de poluição e crimes transfronteiriços contra a vida selvagem

TRANSNATURE (Biodiversa+)

Documento 3.2

Autor: Digno Montalván Zambrano, Universitat Rovira i Virgili

Data: janeiro de 2026

Esta investigação foi financiada pela **Biodiversa+**, a Parceria Europeia para a Biodiversidade, no contexto do **projeto TRANSNATURE**, no âmbito do convite conjunto à apresentação de propostas **BiodivProtect** 2021-2022. Foi cofinanciada pela **Comissão Europeia (GA n.º 101052342)** e pelas seguintes organizações: a **Província Autónoma de Bolzano-Bozen** (Tirol do Sul), a **Research Council of Finland**, a **Agencia Estatal de Investigación** e a **Research Foundation Flanders**. No caso da Agencia Estatal de Investigación, a investigação foi financiada pelo **Projeto de Investigação PCI2022-134983-2**, financiado pelo **MICIU/AEI /10.13039/501100011033** e pela **União Europeia NextGenerationEU/PRTR**.

Este compêndio de boas práticas foi elaborado por Digno Montalván-Zambrano (Universitat Rovira i Virgili). O autor agradece a Maria Marques-Banque, e a todos os colaboradores do projeto, a sua valiosa contribuição para este documento.

Índice

1. INTRODUÇÃO	5
2. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS.....	8
2.1. Acordo de cooperação entre agências ambientais na região dos Alpes Julianos	9
2.2. Bases de dados transfronteiriças partilhadas e ferramentas de relatórios digitais para a monitorização do glutão	11
2.3. Grupo de trabalho nórdico sobre substâncias químicas, meio ambiente e saúde (NKE)	14
2.4. Reforço da prevenção da poluição através de uma governação transfronteiriça coordenada no estuário do Escalda	17
2.5. Parlamento da Água.....	20
2.6. Quadro de cooperação transfronteiriça para a gestão e conservação do glutão na Fenoscândia..	23
2.7. Programa de intercâmbio transfronteiriço de pessoal nos Alpes Julianos	26
2.8. Abordagens integradas para a remediação de lugares contaminados e a prevenção da poluição na bacia do Mar Báltico	28
2.9. Governação integrada e aplicação da legislação nas zonas marinhas e costeiras Natura 2000	31
3. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS PELAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO	34
3.1. LIVEX-LOBO 2024: exercício de simulação transfronteiriço, centrado na proteção da natureza ...	35
3.2. Monitorização e controlos seletivos transfronteiriços para combater o tráfico ilegal de ovos de aves selvagens.....	39
3.3. Exercícios operacionais conjuntos destinados a reforçar a capacidade de aplicação transfronteiriça da legislação para a proteção da biodiversidade	41
3.4. Coordenação da aplicação transfronteiriça da legislação para prevenir a caça furtiva e os crimes contra a biodiversidade no rio Danúbio.....	44
3.5. Reforço da capacidade de aplicação transfronteiriça da legislação para a proteção da biodiversidade na Euro-região de Bihor-Hajdú-Bihar	47
4. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS POR ATORES NÃO ESTATAIS.....	50
4.1. Modelo integrado de informação criminal e aplicação da legislação contra os crimes ambientais para a proteção da biodiversidade	51
4.2. Reforço das capacidades e da cooperação para combater o tráfico ilegal de aves ao longo das rotas migratórias europeias	55
4.3. Projeto SWiPE: reforço da ação penal relativa aos crimes contra a vida selvagem através da recolha de provas, do desenvolvimento de capacidades e da cooperação transfronteiriça na Europa	58
4.4. Monitorização ambiental transfronteiriça do rio Danúbio através de sistemas integrados aéreos, fluviais e de energias renováveis	63

5. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS POR REDES DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA E EUROPEIA.....	66
5.1. Reuniões anuais da TransParcNet: rede europeia para a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos entre áreas protegidas transfronteiriças	67
5.2. Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente (ENPE): reforço da ação penal transfronteiriça em matéria de crimes ambientais	70
5.3. IMPEL: Rede da União Europeia para a Aplicação e o Cumprimento da Legislação Ambiental.....	73
5.4. EUFJE: Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia	76
5.5. EnviCrimeNet: quadro estratégico de coordenação e informação criminal para combater os crimes contra o meio ambiente	80

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta uma compilação de 23 boas práticas em matéria de prevenção e mecanismos de aplicação da lei contra a poluição transfronteiriça e os crimes contra a vida selvagem. Estas práticas se identificaram, analisado e sistematizado no quadro do Pacote de Trabalho 3 do projeto de investigação TRANSNATURE, Modelos de governação transfronteiriça para a proteção da biodiversidade, cofinanciado pela União Europeia no quadro da parceria europeia Biodiversa+. O projeto TRANSNATURE examina como os acordos de governação transfronteiriça podem melhorar a proteção da biodiversidade e contribuir para a prevenção da degradação ecológica, incluindo a poluição transfronteiriça e os crimes transnacionais contra a vida selvagem. O Pacote de Trabalho 3 centra-se especificamente na poluição transfronteiriça e nos crimes transnacionais contra a vida selvagem, tendo por objetivo avaliar se as iniciativas de conservação da biodiversidade transfronteiriça nos estudos de caso do projeto permitem o desenvolvimento de mecanismos concretos de prevenção e aplicação da lei. Neste quadro, a presente compilação tem por objetivo proporcionar informação baseada na evidência sobre práticas eficazes que operam através das fronteiras nacionais e que fortalecem a cooperação, a capacidade de aplicação da legislação e a coordenação institucional para abordar a poluição e os crimes contra a vida selvagem.

As boas práticas incluídas nesta compilação operam dentro do contexto territorial europeu e envolvem os Estados-membros da UE. Todas elas têm uma clara dimensão transfronteiriça, entendida como ações de cooperação que pretendem abordar os desafios ambientais que afetam ecossistemas partilhados, regiões fronteiriças ou territórios interconectados através das fronteiras nacionais. Incluem-se regiões fronteiriças bilaterais ou trilaterais, áreas protegidas partilhadas, bacias fluviais, áreas marinhas e costeiras, e corredores ecológicos onde as pressões ambientais e as atividades ilegais se estendem para além de uma só jurisdição nacional. Só se incluíram práticas com mecanismos de cooperação transfronteiriça concretos e operativos; foram excluídas as iniciativas com uma dimensão internacional, mas que careciam de um enfoque transfronteiriço territorial e operativo claro.

As boas práticas que se apresentam neste documento foram identificadas através de três fontes principais. Em primeiro lugar, foi efetuada uma investigação empírica no quadro dos quatro estudos de caso de TRANSNATURE¹, combinando a análise qualitativa de documentos com entrevistas semiestruturadas. Em segundo lugar, efetuou-se uma revisão sistemática de 156 projetos de LIFE obtidos da base de dados oficial do Programa LIFE através dos termos de procura «transfronteiriço»². Em terceiro lugar, foi efetuada uma revisão exaustiva de 4109 projetos de Interreg identificados através da base de dados KEEP³ dentro da prioridade temática Europa Verde. Destes, analisaram-se em detalhe os projetos que incorporavam objetivos relacionados com a prevenção e o cumprimento da lei em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem. Em resumo, as boas práticas foram selecionadas em função de critérios claramente definidos, como a existência de mecanismos concretos de cooperação transfronteiriça, uma área de aplicação europeia e uma relevância demonstrada para a prevenção dos crimes ambientais e o cumprimento da legislação.

Para melhorar a facilidade de utilização prática e a clareza analítica, as boas práticas sistematizaram-se principalmente conforme o tipo de organização que lidera a ação, o que reflete a diversidade de

¹ Os estudos de caso de TRANSNATURE são: Alpes Julianos, Parque Nacional de Triglav (Eslovénia) e Parque Natural dos Pré-Alpes Julianos (Itália); 2) AECT ZASNET e Reserva da Biosfera Transfronteiriça da Meseta Ibérica, na fronteira nordeste entre Portugal e Espanha; 3) as regiões fronteiriças ocidentais e setentrionais da Lapónia e as zonas vizinhas da Suécia e da Noruega; e 4) o estuário do Escalda, situado entre o sudoeste dos Países Baixos e o noroeste da Flandres (Bélgica). Ver: <https://www.transnature.eu/>.

² <https://webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/search>

³ <https://keep.eu/projects/>

atores envolvidos na governação e a aplicação da legislação ambiental transfronteiriça. Entre elas incluem-se práticas impulsionadas por autoridades públicas, organismos de aplicação da lei e atores não estatais. Entende-se por autoridades públicas os organismos governamentais ou administrativos a nível local, regional, nacional ou supranacional responsáveis por gerir os assuntos públicos, implementar políticas ou supervisionar âmbitos concretos como a proteção do meio ambiente e a conservação da biodiversidade. Esta categoria inclui governos supranacionais, nacionais, regionais e locais; agências públicas e organismos reguladores; organizações de gestão ambiental ou de parques; e serviços de bombeiros e unidades de resposta a emergências.

Embora os organismos de aplicação da lei façam oficialmente parte da administração pública, nesta análise consideram-se uma categoria diferente. Os organismos de aplicação da lei são organismos públicos especificamente facultados para fazer cumprir as leis mediante meios coercivos. Têm habilitação e poder para investigar, intervir e impor sanções penais ou administrativas em virtude de um mandato legal. Esta categoria inclui os corpos policiais, as autoridades de controlo fronteiriço, os serviços de alfândegas e as unidades especializadas com poderes de investigação e sanção. Embora algumas autoridades públicas, como as agências ambientais, possam ter competências para impor sanções, não se classificam como organismos de aplicação da lei a menos que exerçam diretamente poderes coercivos, como, por exemplo, através de inspeções, multas ou detenções.

Em suma, os atores não estatais incluem organizações que não façam parte da administração pública, mas sim que desempenham um papel relevante na prevenção e no cumprimento da lei em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem em contextos transfronteiriços. Esta categoria abrange principalmente organizações não governamentais, universidades, instituições de investigação, associações profissionais e organizações da sociedade civil. Nas boas práticas analisadas, os atores não estatais costumam atuar como iniciadores ou coordenadores de ações transfronteiriças, frequentemente colaborando de forma próxima com as autoridades públicas e os organismos de aplicação da lei, proporcionando experiência técnica e conhecimentos científicos e desenvolvendo atividades de formação, ações de sensibilização ou funções de coordenação e apoio.

Além disso, identifica-se um quarto grupo de boas práticas liderado por redes de cooperação transfronteiriças e europeias. Estas redes costumam estar estruturadas como associações ou plataformas de cooperação sem fins lucrativos que não exercem poderes regulatórios nem de aplicação da lei diretamente, mas sim que desempenham um papel estratégico ao facilitar a coordenação, o intercâmbio profissional, a harmonização institucional e a aprendizagem mútua entre autoridades e profissionais que operam através das fronteiras nacionais. Ao proporcionar plataformas de interação permanentes ou recorrentes, estas redes contribuem para a harmonização de práticas, a difusão de conhecimentos especializados e o fortalecimento das comunidades profissionais envolvidas na prevenção e o cumprimento da lei em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem em contextos transfronteiriços. Este grupo inclui a Rede Europeia de Fiscais para o Meio Ambiente (ENPE)⁴; EnviCrimeNet⁵, uma rede de especialistas em crimes ambientais e profissionais encarregados de fazer cumprir a lei centrada no intercâmbio de informações, a análise estratégica e as respostas coordenadas aos crimes ambientais graves e organizados; o Fórum de Juízes para o Meio Ambiente da União Europeia (EUFJE)⁶, que promove a cooperação judiciária, a formação e o diálogo entre os juízes que tratam dos assuntos ambientais; e IMPEL, a Rede da União Europeia para Aplicação e Cumprimento da Legislação Ambiental⁷, que presta apoio às autoridades ambientais mediante a aprendizagem entre

⁴ Ver: <https://www.environmentalprosecutors.eu/>.

⁵ Ver: <https://www.envicrimenet.eu/>.

⁶ Ver: <https://www.eufje.org/index.php?lang=en>.

⁷ Ver: <https://impel.eu/>.

pares, projetos conjuntos, inspeções e orientação sobre a aplicação e o cumprimento efetivos da legislação ambiental da UE. O grupo também inclui a TransParcNet⁸, a rede de cooperação transfronteiriça de áreas protegidas dentro da Federação EUROPARC, cujas reuniões anuais proporcionam um fórum dedicado ao intercâmbio e a coordenação entre os gestores de áreas protegidas transfronteiriças, fomentando enfoques conjuntos para os desafios em matéria de conservação, governação e cumprimento que afetam os espaços naturais partilhados.

Além desta sistematização baseada nos atores protagonistas, cada boa prática se classifica conforme a sua dimensão funcional principal. Distinguem-se três categorias funcionais: planeamento e coordenação (indicadas em verde no título), medidas de aplicação (indicadas em azul) e intercâmbio de informações e capacitação (indicadas em laranja). Embora várias das boas práticas tenham múltiplos objetivos e frequentemente combinam elementos de planeamento, aplicação e desenvolvimento de capacidades dentro de uma mesma iniciativa, cada prática se categorizou sob uma única dimensão funcional para maior clareza analítica. Esta classificação baseia-se na dimensão que representa o objetivo principal ou o enfoque operativo mais destacado da prática, considerando as suas atividades centrais, disposições de governação e resultados previstos. As práticas classificadas com planeamento e coordenação incluem quadros estratégicos, estruturas de governação conjunta e acordos institucionais que permitem uma cooperação transfronteiriça sustentada e a longo prazo. As práticas de medidas de aplicação centram-se em medidas operativas concretas, como patrulhas conjuntas, inspeções coordenadas, atividades de monitorização, investigações e operações de cumprimento da lei, tendo por objetivo prevenir e dar resposta à poluição e os crimes contra a vida selvagem. Por último, as práticas de intercâmbio de informações e capacitação abrangem bases de dados partilhadas, ferramentas digitais, programas de desenvolvimento de capacidades, atividades de formação profissional e mecanismos estruturados de intercâmbio de conhecimentos que facilitam a aprendizagem, a harmonização de práticas e a capacidade institucional transfronteiriça.

Ao reunir este conjunto diverso de experiências, esta compilação ilustra como a cooperação multinível, multiator e transetorial pode fortalecer a governação da biodiversidade transfronteiriça e melhorar a prevenção e o cumprimento da lei em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem. Em vez de promover um único modelo de governação, as boas práticas demonstram uma vasta gama de soluções adaptáveis que respondem a diferentes contextos ecológicos, legais e institucionais, ao tempo que abordam desafios transfronteiriços comuns. Este documento tem como objetivo prestar apoio aos responsáveis políticos, profissionais e investigadores oferecendo-lhes lições transferíveis, fatores de êxito e informações práticas que podem servir de base para futuras iniciativas destinadas a proteger a biodiversidade transfronteiriça na Europa.

⁸ Ver: <https://www.europarc.org/transboundary-parks-programme/transparcnet/>.

2. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS PELAS AUTORIDADES PÚBLICAS

Enfoques administrativos e de governação para a prevenção e a aplicação transfronteiriça da lei sobre poluição e crimes contra a vida selvagem

2.1. Acordo de cooperação entre agências ambientais na região dos Alpes Julianos	
País ou região envolvidos	Alpes Julianos Itália e Eslovénia
Organizações principais	<ul style="list-style-type: none"> • ARPA: Agência regional para a proteção do meio ambiente de Friuli-Venezia Giulia (Itália)) • ARSO: Agência eslovena para o meio ambiente
Organizações associadas	NOAVA: Unidade operacional para as atividades de supervisão ambiental da Região Autónoma de Friuli-Venezia Giulia Guardas-florestais eslovenos
Antecedentes e contexto	<p>As agências ambientais de Friuli-Venezia Giulia (ARPA) e da Eslovénia (ARSO) colaboram na área da proteção da natureza. Esta colaboração foi formalizada após a assinatura, em março de 2025, de um acordo de cooperação para reforçar a colaboração em ambos os lados da fronteira.</p> <p>Além da cooperação entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei, na região de Friuli-Venezia Giulia, a NOAVA (Unidade operacional de vigilância ambiental) participa ativamente no âmbito dos crimes ambientais (caça furtiva, descargas ilegais de resíduos, tráfico ilegal de animais, etc.) e mantém uma estreita relação com os guardas-florestais e a polícia para além da fronteira (por exemplo, na luta contra a caça furtiva).</p> <p>Os principais desafios são a falta de dados exaustivos e completos sobre os fenómenos de poluição e crimes contra a fauna selvagem que têm efeitos transfronteiriços. Além disso, a mobilidade das espécies torna necessária a sua monitorização através das fronteiras para manter um estado de conservação favorável das espécies protegidas ao abrigo das diretivas Habitats e Aves.</p>
Descrição das atividades ou ações implementadas	O acordo de colaboração abrange uma vasta gama de temas, desde a qualidade da água do mar e da água doce até à qualidade do ar, à meteorologia e à climatologia, assim como análises laboratoriais e qualidade do solo. Mais concretamente, a colaboração implica o intercâmbio de dados em todas as questões ambientais, a partilha de arquivos ambientais e atividades para partilhar e difundir informações, assim como o estabelecimento de programas de monitorização conjunta, inclusive no contexto de projetos financiados pela União Europeia.
Resultados e conquistas	Este acordo proporciona um quadro jurídico para diversas práticas que já existiam de modo informal. Melhora a coordenação na bacia do rio Isonzo/Soča, dado que permite uma abordagem coordenada e o intercâmbio de dados sobre os níveis de poluição. Depois do acordo, a

	ARPA criou uma unidade dedicada às relações internacionais e ao planeamento de projetos europeus, com sede em Gorizia.
Fatores de sucesso	<p>Historicamente, as duas agências de proteção ambiental mantiveram uma sólida relação de colaboração, por exemplo, mediante o intercâmbio de dados meteorológicos e sobre qualidade do ar. Agora, com este acordo-quadro, a colaboração terá um contexto ainda mais estruturado e, sobretudo, transversal, que abrangerá todas as questões ambientais, promovendo a abordagem integrada necessária para abordar os complexos problemas ambientais.</p> <p>Esta colaboração será materializada, mais concretamente, mediante o intercâmbio de dados, a partilha de arquivos ambientais e a difusão de informações, assim como através do estabelecimento de programas de monitorização conjunta, inclusive no contexto de projetos financiados pela União Europeia.</p>
Desafios e lições aprendidas	Dado que o acordo foi assinado recentemente, ainda é cedo para tirar conclusões sobre o seu funcionamento, embora a sua assinatura represente um passo decisivo para uma maior cooperação e as partes envolvidas tenham manifestado a sua satisfação a este respeito.
Transferibilidade ou replicabilidade	A colaboração que esta prática implica poderia ser replicada noutras regiões fronteiriças, incluindo a fronteira de Friuli-Venezia Giulia com a Áustria.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.arpa.fvg.it/notizie-agenzia/arpa-fvg-e-arso-firmano-laccordo-di-cooperazione-sui-temi-ambientali/ • https://www.ilpiccolo.it/cronaca/inquinamento-gorizie-alleate-con-laccordo-arpa-arso-p71nl40k

2.2. Bases de dados transfronteiriças partilhadas e ferramentas de relatórios digitais para a monitorização do glutão

País ou região envolvidos	Região da Fenoescândia Finlândia, Suécia e Noruega
Organizações principais	<ul style="list-style-type: none"> • Ministério da Agricultura e Florestas da Finlândia • Agência Norueguesa do Ambiente • Agência Sueca de Proteção Ambiental
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades nacionais e regionais de gestão da fauna selvagem • Instituições de investigação dos três países • Instituto Norueguês de Investigação da Natureza • Autoridades de monitorização no terreno e serviços de inspeção • Autoridades encarregadas da fauna selvagem a nível regional e distrital • Sociedade civil em geral
Antecedentes e contexto	<p>Historicamente, o fluxo de informações e as metodologias de monitorização relacionadas com a gestão de grandes carnívoros na Finlândia, Suécia e Noruega eram organizados principalmente a nível nacional, com um intercâmbio transfronteiriço limitado. À medida que as populações de grandes carnívoros se expandiram e os movimentos transfronteiriços passaram a ser mais bem documentados, a necessidade de uma cooperação transfronteiriça coordenada aumentou.</p> <p>Em 1991 foi dado um primeiro passo estruturado quando o Conselho Ambiental do Norte da Finlândia, Noruega e Suécia criou um grupo de trabalho regional com a participação de autoridades das regiões fronteiriças dos três países. O grupo desenvolveu abordagens de monitorização coordenadas, conectou o pessoal no terreno com redes organizadas, facilitou atividades de investigação conjuntas e iniciou relatórios conjuntos mais regulares sobre o estado das populações. Em 1996, os três países também criaram um grupo de coordenação para a investigação de grandes carnívoros.</p> <p>O apoio político à cooperação transfronteiriça foi formalizado em 2011, quando os ministérios da Finlândia, Noruega e Suécia responsáveis assinaram uma declaração de consenso sobre as prioridades de cooperação para os grandes carnívoros. Este acordo propiciou um aumento dos esforços de monitorização e a criação de sistemas de dados partilhados, como a base de dados norueguesa-sueca sobre grandes carnívoros (Rovbase) com acesso recíproco. Em 2012 foi assinado um memorando de entendimento relativo ao estabelecimento e à manutenção de uma base de dados pública online (Skandobs) com informações geográficas sobre observações de grandes carnívoros na Noruega e na Suécia.</p>
Descrição das atividades ou	A cooperação transfronteiriça na monitorização do glutão é implementada por bases de dados partilhadas e ferramentas de relatórios digitais, desenvolvidas

<p>ações implementadas</p>	<p>e operadas principalmente pela Suécia e pela Noruega, com a participação parcial da Finlândia.</p> <p>Os componentes-chave incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rovbase, uma base de dados transfronteiriça conjunta, utilizada para registar dados sobre grandes carnívoros, incluindo observações, esforços de acompanhamento, reproduções, mortalidade, danos e amostras de ADN. Os dados são introduzidos por pessoal autorizado através de interfaces Web, carregamentos em massa ou aplicações móveis de campo. • Acesso partilhado a bases de dados nacionais, o que permite que as autoridades da Finlândia, Suécia e Noruega consultem dados relevantes em Rovbase, Tassu e Riistavahinkorekisteri, em conformidade com a legislação nacional. • Ferramentas públicas de relatórios digitais: de entre as quais se destaca a aplicação móvel Skandobs, que permite que os cidadãos da Suécia e da Noruega informem sobre observações e rastros de grandes carnívoros. As observações são verificadas pelas autoridades do condado antes da sua inclusão nos dados oficiais de monitorização. • Integração de dados genéticos, mediante a qual as análises de ADN utilizadas para identificar indivíduos e movimentos são registadas em sistemas partilhados, para apoiar a avaliação das populações transfronteiriças.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O uso de bases de dados partilhadas e ferramentas de relatórios digitais permitiu o acesso transfronteiriço regular para monitorizar dados relacionados com as populações de glutões. • As autoridades podem identificar indivíduos transfronteiriços, comparar resultados de monitorização e coordenar avaliações populacionais utilizando conjuntos de dados compatíveis. • As ferramentas de relatórios públicos aumentaram o volume de observações notificadas, enquanto os procedimentos de verificação garantem que só sejam incluídos dados validados nos sistemas de monitorização oficiais.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acordos formais que permitem o intercâmbio de dados e sistemas de monitorização conjuntos entre a Suécia e a Noruega. • Uso de plataformas técnicas comuns para o armazenamento e a visualização de dados. • Procedimentos de verificação claros para as observações notificadas pelos cidadãos. • Expansão gradual e progressiva da cooperação, com a participação parcial de outros países. • Disponibilidade de financiamento.
<p>Transferibilidade ou replicabilidade</p>	<p>O uso de bases de dados partilhadas, combinado com ferramentas digitais de campo e de relatórios públicos, é transferível para outras populações transfronteiriças de fauna selvagem. Este modelo é aplicável em contextos onde as espécies cruzam fronteiras nacionais e onde for necessário uma</p>

	monitorização, uma verificação de dados e um acesso às informações coordenados através de diferentes sistemas administrativos.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://www.rovbase.se/om• https://www.skandobs.com/#showAbout• https://www.naturvardsverket.se/4acc18/globalassets/amnen/jakt-och-vilt/dokument/framework-for-transboundary-cooperation-on-management-and-conservation-of-wolverines-in-fennoscandia.pdf

2.3. Grupo de trabalho nórdico sobre substâncias químicas, meio ambiente e saúde (NKE)

Cooperação nórdica na gestão de substâncias químicas no seio do Conselho Nórdico de Ministros

País ou região envolvidos	Região nórdica Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia
Organizações principais	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo de trabalho nórdico sobre substâncias químicas, meio ambiente e saúde (NKE) • Conselho Nórdico de Ministros (Meio Ambiente e Clima)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades nacionais dos países nórdicos em matéria de substâncias químicas e meio ambiente • Autoridades de inspeção e aplicação da lei • Institutos de investigação e organismos especializados que apoiam a avaliação e a supervisão do risco químico
Antecedentes e contexto	<p>O Conselho Nórdico de Ministros é o organismo oficial de cooperação intergovernamental dos países nórdicos, criado para promover políticas coordenadas e a cooperação prática numa vasta gama de setores, incluindo o meio ambiente, o clima, a saúde e o desenvolvimento sustentável. Proporciona um quadro político e administrativo para as iniciativas nórdicas conjuntas, cuja implementação é efetuada através de grupos de trabalho especializados, compostos por autoridades nacionais e especialistas.</p> <p>No âmbito desta estrutura, o Grupo de trabalho nórdico sobre substâncias químicas, meio ambiente e saúde (NKE) opera sob a supervisão do Conselho Nórdico de Ministros para o Meio Ambiente e o Clima. O NKE serve de plataforma de cooperação permanente para coordenar políticas, práticas de aplicação da lei, avaliações científicas e intercâmbio de informações em relação com a gestão de substâncias químicas.</p> <p>A regulação de substâncias químicas nos países nórdicos é regida pela legislação da UE, pelas convenções internacionais e pelas leis nacionais. Embora estes quadros estabeleçam objetivos comuns, uma implementação eficaz requer uma estreita coordenação entre as autoridades para garantir uma aplicação coerente, avaliações de riscos fiáveis e a identificação precoce de substâncias perigosas e emergentes. O NKE aborda estas necessidades, facilitando uma cooperação estruturada e a longo prazo entre os países nórdicos.</p>
Descrição das atividades ou	O NKE estrutura a cooperação nórdica na gestão de substâncias químicas mediante mecanismos especializados e complementares que, em conjunto, permitem a implementação coerente da legislação e das políticas

<p>ações implementadas</p>	<p>sobre substâncias químicas. Estes mecanismos envolvem autoridades nacionais, organismos responsáveis pela aplicação da lei e instituições científicas, e foram concebidos para abordar as diferentes fases do ciclo das políticas sobre substâncias químicas. Entre estes mecanismos especializados encontram-se:</p> <p>Grupo nórdico para a aplicação da lei (NEG)</p> <p>O Grupo nórdico para a aplicação da lei coordena as atividades conjuntas relacionadas com o cumprimento da legislação sobre substâncias químicas e os requisitos de segurança dos produtos. As autoridades trocam resultados de inspeções, desenvolvem interpretações comuns da legislação e efetuam controlos coordenados, inclusive no comércio transfronteiriço e no comércio eletrónico.</p> <p>Registo nórdico de emissões e transferências de contaminantes (PRTR)</p> <p>As autoridades trocam experiências sobre a compilação de dados, a segurança da qualidade, as metodologias de elaboração de relatórios e o acesso público às informações do PRTR. Esta cooperação melhora a comparabilidade e a transparência dos dados sobre emissões industriais e transferências de contaminantes, facilita o cumprimento das obrigações internacionais de elaboração de relatórios e otimiza o uso dos dados do PRTR para as políticas ambientais e a gestão de substâncias químicas.</p> <p>Avaliação de riscos dos países nórdicos (NORAP)</p> <p>A cooperação em matéria de avaliação de riscos permite que os países nórdicos partilhem conhecimentos e carga de trabalho relacionados com as avaliações de riscos para a saúde e o meio ambiente. As avaliações conjuntas ou coordenadas promovem a coerência nas avaliações científicas e reforçam as contribuições dos países nórdicos para os processos de gestão de riscos ao nível da UE e internacional.</p> <p>Análise nórdica de substâncias químicas</p> <p>A análise nórdica de substâncias químicas consiste em estudos de monitorização coordenados concebidos para identificar substâncias perigosas e emergentes no meio ambiente. Os resultados da análise proporcionam sinais de alerta precoce e facilitam a priorização de substâncias para a sua posterior avaliação ou a adoção de medidas regulatórias.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementação de projetos nórdicos coordenados de aplicação da lei, que conduzem a uma aplicação mais coerente da legislação sobre substâncias químicas em todos os países. • Execução de avaliações de riscos conjuntas ou coordenadas, que reforçam a contribuição científica para os processos da UE e internacionais em matéria de substâncias químicas. • Identificação de substâncias perigosas e emergentes mediante atividades de análise nórdica, o que facilita respostas políticas precoces.

	<ul style="list-style-type: none"> • Melhoria da qualidade, da transparência e da comparabilidade dos dados do PRTR, o que otimiza a elaboração de relatórios sobre emissões e transferências de contaminantes e apoia as políticas ambientais baseadas em dados concretos. • Reforço da cooperação e do intercâmbio de conhecimentos entre as autoridades nacionais, os organismos responsáveis pela aplicação da lei e as instituições de investigação da região nórdica.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidação institucional no Conselho Nórdico de Ministros, que proporciona legitimidade política e continuidade a longo prazo. • Clara divisão de funções entre os mecanismos de trabalho especializados (cumprimento da lei, avaliação de riscos, análises e PRTR). • Abordagem prática em atividades que complementam as responsabilidades nacionais em vez de as substituir.
Desafios e lições aprendidas	<ul style="list-style-type: none"> • As diferenças nas estruturas administrativas nacionais e nas interpretações legais exigem uma coordenação contínua. • As limitações de recursos exigem a priorização das atividades conjuntas e a atribuição cuidadosa dos conhecimentos especializados. • Para manter o alinhamento com a legislação da UE, em evolução constante, e as obrigações internacionais, é necessária uma adaptação contínua. • A coordenação da qualidade dos dados e das práticas de elaboração de relatórios entre países continua a exigir um esforço constante.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.norden.org/en/publication/nordic-co-operation-chemicals-environment-and-health • https://pub.norden.org/politknord2024-725/politknord2024-725.pdf • https://www.norden.org/en/nordic-council-ministers

2.4. Reforço da prevenção da poluição através de uma governação transfronteiriça coordenada no estuário do Escalda

País ou região envolvidos	Região transfronteiriça do estuário do Escalda Países Baixos e Flandres (Bélgica)
Organizações principais	Comissão Flamengo-Neerlandesa do Escalda (VNSC) (no contexto da coordenação de políticas e da gestão do estuário do Escalda)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Departamento Flamengo do Ambiente e Desenvolvimento Territorial • Agência Flamengo do Ambiente (VMM) • Ministério das Infraestruturas e Gestão da Água dos Países Baixos • Rijkswaterstaat • Conselho do Escalda (plataforma consultiva multipartes) • Autoridades regionais competentes em matéria de meio ambiente e licenças
Antecedentes e contexto	<p>O estuário do Escalda é um estuário transfronteiriço partilhado pelos Países Baixos e pela Flandres (Bélgica). Os Países Baixos e a Bélgica aplicam normas nacionais e procedimentos de concessão de licenças divergentes, e as abordagens regulatórias mostraram cada vez a necessidade de uma maior harmonização. Os debates recentes — e, em alguns casos, as disputas legais — relacionados, por exemplo, com as emissões de nitrogénio, a poluição por PFAS (substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas) e outros contaminantes industriais revelaram deficiências na coordenação através da fronteira neerlandesa-flamenga. Estas questões dizem frequentemente respeito a emissões autorizadas num país que podem ter impactos ambientais quantificáveis no país vizinho, como, por exemplo, as emissões de PFAS, em que os diferentes valores-limite e limiares nacionais permitidos complicam ainda mais a gestão coordenada do risco.</p> <p>Estas diferenças geram riscos de inconsistências regulamentares, impactos ambientais transfronteiriços e ineficiências administrativas. Embora ainda não exista uma boa prática plenamente estabelecida para a concessão conjunta de licenças ou a harmonização das normas sobre contaminantes, os mecanismos de cooperação atuais proporcionam uma base fundamental para um melhor alinhamento.</p>
Descrição das atividades ou ações implementadas	Apesar de a cooperação se centrar nas políticas e na gestão do estuário do Escalda, a poluição não faz parte deste mandato. No entanto, como parte integrante destes mecanismos de cooperação, os diferentes organismos e departamentos dos Países Baixos e da

	<p>Flandres mantêm uma comunicação periódica, inclusive sobre os impactos da poluição. Significa isto que os canais de comunicação atuais podem ser considerados como um ponto de partida para a comunicação transfronteiriça.</p> <p>Em geral (no contexto da gestão da zona), foram implementadas as ações seguintes, que podem ter um impacto positivo no debate sobre a poluição:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reforço dos canais de comunicação entre as autoridades neerlandesas e as flamengas, através da Comissão Flamengo-Neerlandesa do Escalda e dos seus grupos de trabalho. • Consultas técnicas transfronteiriças regulares sobre a qualidade da água do estuário, as tendências das emissões e as fontes de poluição (parte do mandato da Comissão Internacional do Escalda). • Utilização dos quadros de cooperação existentes, incluindo o Conselho do Escalda, para garantir um diálogo estruturado entre os governos, os organismos e as partes interessadas.
<p>Resultados e conquistas</p>	<p>Resultados e êxitos gerais que podem ter repercussões na poluição transfronteiriça:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maior conhecimento mútuo das atividades planeadas e dos novos desafios em matéria de poluição no estuário. • Coordenação mais frequente e transparente entre os organismos responsáveis pelo acompanhamento, pela regulação e pela concessão de licenças. • Reforço da confiança e das relações institucionais, o que melhora a capacidade geral para a resolução conjunta de problemas. <p>Embora ainda não estejam plenamente formalizados, estes avanços representam uma melhoria gradual para uma prevenção da poluição transfronteiriça mais coerente na região do Escalda.</p>
<p>Fatores de sucesso</p>	<p>Entre os fatores de êxito deste mecanismo de cooperação transfronteiriça que podem ter repercussões na poluição transfronteiriça incluem-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As plataformas de governação estabelecidas (Conselho do Escalda) que proporcionam continuidade e legitimidade. Também se deve referir a Comissão Internacional do Escalda (mandato no âmbito da Diretiva-Quadro da Água). • O compromisso das autoridades nacionais e regionais de manterem um diálogo transfronteiriço regular. • O intercâmbio de conhecimentos e dados de acompanhamento entre organismos, o que permite uma tomada de decisões mais informada. • O reconhecimento partilhado do estuário como um sistema ecológico único que necessita de uma gestão coordenada.

<p>Desafios e lições aprendidas</p>	<p>Tal como foi referido, a poluição não se insere no mandato da VNSC. No entanto, a poluição (por exemplo, por PFAS) foi muitas vezes mencionada como uma preocupação para muitos dos organismos e partes interessadas envolvidos, que fizeram referência a diversos desafios:</p> <ul style="list-style-type: none"> • As diferenças nas normas e nos quadros jurídicos sobre contaminantes (por exemplo, nitrogénio, PFAS) fazem com que a harmonização seja complexa e lenta. • Os procedimentos de concessão de licenças continuam a ser predominantemente nacionais, o que por vezes dá lugar a decisões descoordenadas com implicações transfronteiriças. • A fragmentação institucional nos dois lados da fronteira pode dificultar o intercâmbio oportuno de informações. • A experiência demonstra que as consultas atempadas e o diálogo estruturado podem ajudar a prevenir disputas e reduzir o risco de litígios. • O reforço dos mecanismos de cooperação pode melhorar a previsibilidade para as autoridades e as partes interessadas, diminuindo a probabilidade da ocorrência de litígios transfronteiriços.
<p>Transferibilidade ou replicabilidade</p>	<p>Esta abordagem — o reforço das instituições transfronteiriças existentes, o aumento da comunicação sistemática e o alinhamento dos procedimentos passo-a-passo — é facilmente transferível para outras bacias fluviais ou estuários transfronteiriços, onde ainda não se conseguiu uma cooperação ou governação transfronteiriça significativa. Pode ser particularmente relevante para regiões com contextos jurídicos complexos, sistemas ecológicos partilhados e uma alta atividade industrial.</p>
<p>Documentos ou links de apoio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://vnsc.eu/

<h2 style="margin: 0;">2.5. Parlamento da Água</h2> <h3 style="margin: 0;">Fórum transfronteiriço anual para o diálogo e a cooperação em matéria de gestão de rios transfronteiriços</h3>	
País ou região envolvidos	<p>Zona fluvial transfronteiriça finlandesa-sueca</p> <p>Vale do Torne (ou Meänmaa)</p> <p>Finlândia e Suécia</p>
Organizações principais	Comissão Fluvial Transfronteiriça Finlandesa-Sueca
Organizações associadas	Ministérios da Finlândia e da Suécia, autoridades regionais, investigadores, cidadãos locais da zona transfronteiriça finlandesa-sueca (vale do Torne), público em geral.
Antecedentes e contexto	<p>A bacia do rio Torne é uma das maiores bacias fluviais transfronteiriças partilhadas pela Finlândia e pela Suécia, com uma superfície de 40.157 km². Aproximadamente 60 % da bacia encontra-se na Suécia; o resto está na Finlândia e uma pequena zona a montante, na Noruega.</p> <p>A bacia faz parte da rede Natura 2000, em conformidade com a Diretiva Habitats da UE, e está sujeita à transposição da Diretiva-Quadro da Água da UE (2000/60/CE), que entrou em vigor em dezembro de 2000 e foi incorporada na legislação nacional da Finlândia e da Suécia. Estes quadros normativos exigem um planeamento, um acompanhamento e uma gestão coordenada das massas de água partilhadas.</p> <p>Para apoiar esta coordenação, foi criada a Comissão Fluvial Transfronteiriça Finlandesa-Sueca, um organismo conjunto designado pelos governos da Finlândia e da Suécia. Cada país designa três membros e os seus suplentes, com o apoio de especialistas em pesca e gestão da água permanentes. A Comissão é responsável por promover a cooperação entre as autoridades finlandesas e suecas, coordenar os programas e planos de gestão da água, supervisionar o estado das águas e emitir pareceres conjuntos sobre licenças e medidas que afetam os rios e as águas costeiras transfronteiriças.</p> <p>A Comissão também garante a difusão de informações conjuntas e a realização de audiências públicas relacionadas com a gestão dos rios transfronteiriços e as atividades de acompanhamento conjunto no estrangeiro, incluindo os resumos anuais do acompanhamento coordenado dos rios Torne e Muonio. No âmbito deste quadro institucional, organizam-se regularmente reuniões com as partes</p>

	<p>interessadas e intercâmbios de informações para facilitar a elaboração e implementação dos planos e programas de ação sobre gestão da água, incluindo os correspondentes aos ciclos de planeamento 2022-2027 e 2027-2033.</p> <p>Este contexto constitui a base do Parlamento da Água, que funciona como uma plataforma recorrente para o diálogo e a cooperação entre autoridades, especialistas e partes interessadas envolvidos na gestão da bacia fluvial transfronteiriça finlandesa-sueca.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>O Parlamento da Água é organizado como um evento anual de um só dia na zona transfronteiriça finlandesa-sueca da bacia do rio Torne. O evento é coordenado pela Comissão Fluvial Transfronteiriça Finlandesa-Sueca e está aberto a autoridades, especialistas, partes interessadas e o público dos dois países.</p> <p>O Parlamento da Água proporciona um ambiente estruturado para:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apresentações de autoridades e especialistas sobre a gestão da água, os resultados do acompanhamento, o estado ambiental e a implementação dos planos de gestão da água relacionados com a bacia fluvial transfronteiriça. • O intercâmbio de informações sobre programas, medidas e ciclos de planeamento ligados à Diretiva-Quadro da Água da UE e os quadros nacionais e bilaterais conexos. • Sessões de debate conjuntas que permitem que os participantes da Finlândia e da Suécia abordem questões comuns relacionadas com a água, as medidas previstas e as suas implicações para além da fronteira. • A participação das partes interessadas, incluindo autoridades regionais e locais, investigadores e habitantes do vale do Torne, o que promove a transparência e o envolvimento dos cidadãos na governação transfronteiriça da água. <p>O Parlamento da Água complementa o trabalho que a Comissão efetua em matéria de supervisão, planeamento e coordenação conjuntos, pelo facto de proporcionar um fórum recorrente para o diálogo e a difusão de informações relacionadas com a gestão da bacia fluvial partilhada.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<p>A implementação do Parlamento da Água contribuiu para o intercâmbio regular de informações entre as autoridades finlandesas e suecas, especialistas e partes interessadas envolvidas na gestão da bacia do rio Torne.</p> <p>O evento favorece a difusão dos resultados do acompanhamento conjunto, as avaliações do estado da água e as atualizações dos planos e programas de ação sobre gestão da água aplicáveis à bacia fluvial transfronteiriça.</p>

	<p>Mediante reuniões anuais, o Parlamento da Água facilita a coordenação entre os atores nacionais e regionais, permitindo a identificação de questões comuns e o alinhamento das medidas que afetam as águas transfronteiriças.</p> <p>O fórum também garante o acesso público às informações e a participação das partes interessadas, em conformidade com os requisitos da Diretiva-Quadro da Água da UE e a legislação nacional, contribuindo para a transparência na gestão das águas transfronteiriças.</p>
Fatores de sucesso	<p>A existência da Comissão Fluvial Transfronteiriça Finlandesa-Sueca como organismo institucional conjunto garante a continuidade, a capacidade de coordenação e a ligação entre o Parlamento da Água e os processos de planeamento, acompanhamento e tomada de decisões transfronteiriços.</p> <p>A participação aberta das autoridades nacionais, regionais e locais, dos investigadores e dos habitantes da zona promove um amplo envolvimento das partes interessadas e a difusão de informações nos diferentes níveis de governação.</p>
Transferibilidade ou replicabilidade	<p>O modelo é compatível com os requisitos de transposição da Diretiva-Quadro da Água da UE e pode ser adaptado a diferentes contextos hidrológicos, administrativos e institucionais, tanto dentro como fora da União Europeia.</p>
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.fsgk.se/fi/suomalais-ruotsalainen-rajajokikomissio/ • https://www.fsgk.se/fi/tornionlaakson-vesiparlamentti-2025/ • https://www.fsgk.se/fi/vesiparlamentti/

2.6. Quadro de cooperação transfronteiriça para a gestão e conservação do glutão na Fenoscândia

País ou região envolvidos	Região da Fenoscândia Finlândia, Suécia e Noruega
Organizações principais	Ministério da Agricultura e Florestas da Finlândia Agência Norueguesa do Ambiente Agência Sueca de Proteção Ambiental
Organizações associadas	Autoridades regionais de gestão da fauna selvagem Instituições de investigação Serviços de monitorização no terreno e inspeção
Antecedentes e contexto	<p>Historicamente, a monitorização e a gestão dos grandes carnívoros na Finlândia, na Suécia e na Noruega eram organizadas principalmente através de sistemas nacionais, com um intercâmbio de informações transfronteiriço limitado. À medida que as populações de glutões se expandiram e os seus movimentos transfronteiriços passaram a ser mais bem documentados, as abordagens nacionais revelaram-se insuficientes para a gestão a nível populacional.</p> <p>Em 1991 foi dado um primeiro passo para a cooperação transfronteiriça, quando as autoridades regionais dos três países criaram um grupo de trabalho para coordenar a monitorização e a elaboração de relatórios sobre as populações de grandes carnívoros. Esta cooperação aumentou durante a década de 1990, incluindo a criação de um grupo trilateral de coordenação da investigação em 1996.</p> <p>O apoio político à gestão coordenada foi formalizado em 2011 mediante o Acordo entre o Ministério da Agricultura e Florestas da Finlândia, o Ministério do Ambiente da Noruega e o Ministério do Ambiente da Suécia para o desenvolvimento da colaboração em matéria de grandes carnívoros (urso pardo, lobo, lince e glutão). Este acordo propiciou um aumento dos esforços de acompanhamento, o desenvolvimento de bases de dados partilhadas e acordos formais para o intercâmbio de dados e a elaboração de relatórios conjuntos. A necessidade de uma cooperação transfronteiriça foi reforçada pelo trabalho da Iniciativa sobre Grandes Carnívoros para a Europa, que destacou a gestão a nível populacional como um requisito-chave para a conservação destes animais.</p> <p>Estes avanços culminaram com a adoção do Quadro de cooperação transfronteiriça para a gestão e conservação do glutão na Fenoscândia, assinado pela Finlândia, Suécia e Noruega em 2022. Este Quadro é o segundo documento de cooperação trilateral entre os três países e foi elaborado mediante uma estreita colaboração entre as instituições de gestão pertinentes, com a participação de especialistas dos Workshops sobre o Glutão da Fenoscândia organizados no quadro do projeto LIFE Euro Large Carnivores.</p> <p>O Quadro proporciona uma base estruturada para a cooperação bilateral e trilateral contínua. Está sujeito a avaliação e revisão periódicas de seis em seis</p>

	<p>anos, de acordo com os ciclos de apresentação de relatórios da Diretiva Habitats da UE, e é válido até 2028. Embora a Finlândia e a Suécia sejam obrigadas pela Diretiva Habitats da UE como Estados-membros, a Noruega participa com base na Convenção de Berna, o que reflete a necessidade da coordenação entre os diferentes quadros jurídicos.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>O Quadro estrutura a cooperação transfronteiriça mediante mecanismos estabelecidos a nível administrativo, de gestão, de investigação e no terreno.</p> <p>A coordenação administrativa é garantida mediante pelo menos uma reunião bilateral ou trilateral anual, em que as autoridades nacionais trocam informações sobre a evolução das políticas, as medidas de gestão e os resultados da investigação. São organizadas reuniões adicionais quando surgem necessidades específicas, com o apoio de um espaço de trabalho digital partilhado para documentos oficiais.</p> <p>A coordenação da gestão aborda as diferenças nos sistemas nacionais de gestão, incluindo os objetivos demográficos contrapostos e os efeitos da dinâmica fonte-sumidouro nas regiões fronteiriças. As autoridades trocam informações para apoiar a tomada de decisões coordenada e reduzir os impactos transfronteiriços não desejados.</p> <p>A cooperação em investigação inclui a coordenação das prioridades de investigação e os projetos conjuntos ou cofinanciados centrados na dinâmica populacional, na genética, na conectividade e nos processos ecológicos relevantes para a gestão transfronteiriça.</p> <p>A cooperação no terreno implica a coordenação periódica entre o pessoal de campo nas regiões fronteiriças para harmonizar as práticas relacionadas com a monitorização, a documentação de danos e as ações de gestão. Ocasionalmente são desenvolvidas atividades de campo transfronteiriças para otimizar os recursos e melhorar o acompanhamento dos exemplares transfronteiriços.</p> <p>A compensação e a mitigação de conflitos são componentes integrais do Quadro. Cada país dispõe de planos nacionais de compensação pelos danos causados pelos glutões, especialmente no que respeita à cria de renas e ao pastoreio extensivo de gado. O Quadro promove o intercâmbio de informações sobre modelos de compensação e a sua interação com as medidas de gestão, reconhecendo a compensação como uma ferramenta-chave para a mitigação de conflitos e a aceitação social.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<p>Estabelecimento de um quadro trilateral formal para a gestão coordenada do glutão.</p> <p>Cooperação administrativa, científica e operacional regularizada através das fronteiras nacionais.</p> <p>Melhor coordenação das ações de gestão nas zonas transfronteiriças.</p> <p>Melhoria do intercâmbio de conhecimentos sobre dinâmica populacional e mitigação de conflitos.</p>

Fatores de sucesso	<p>Desenvolvimento gradual e a longo prazo da cooperação baseada em iniciativas regionais prévias.</p> <p>Aval político formal mediante acordos intergovernamentais.</p> <p>Integração da gestão, da investigação e da coordenação no terreno num quadro único.</p> <p>Reconhecimento dos mecanismos de compensação como parte da gestão transfronteiriça.</p>
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://www.naturvardsverket.se/4acc18/globalassets/amnen/jakt-och-vilt/dokument/framework-for-transboundary-cooperation-on-management-and-conservation-of-wolverines-in-fennoscandia.pdf• https://pub.norden.org/nord2025-006/files/67dbd7647a299_no2025-006_transfrontier_collaboration_fennoscandia_combat_wildlife_crime.pdf

2.7. Programa de intercâmbio transfronteiriço de pessoal nos Alpes Julianos

Intercâmbio de pessoal transfronteiriço a longo prazo para promover a cooperação e o entendimento mútuo

País ou região envolvidos	Alpes Julianos Itália e Eslovénia
Organizações principais	Autoridades de gestão de áreas protegidas da zona transfronteiriça dos Alpes Julianos
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Pessoal e equipas técnicas de áreas protegidas dos dois lados dos Alpes Julianos • Atores locais e regionais envolvidos na gestão de áreas protegidas e no turismo sustentável • Colaboradores que participam no quadro da Carta Europeia do Turismo Sustentável (CETS) da EUROPARC
Antecedentes e contexto	<p>A gestão da área protegida transfronteiriça dos Alpes Julianos exige uma cooperação estável entre as autoridades da área protegida, as administrações públicas, as comunidades locais e o setor turístico, através das fronteiras nacionais. Para responder a esta necessidade, a cooperação na zona foi estruturada progressivamente mediante mecanismos permanentes e práticos que favorecem o planeamento conjunto, a implementação e o envolvimento das partes interessadas.</p> <p>Neste quadro, o Fórum Anual da CETS funciona como uma plataforma participativa permanente, estabelecida com base na Carta Europeia do Turismo Sustentável (CETS). O fórum reúne as autoridades da área protegida, organismos nacionais e regionais, municípios, organizações de conservação e comunitárias, e representantes do setor turístico. Organizado anualmente de forma rotativa entre a Itália e a Eslovénia, proporciona um espaço estruturado para o diálogo, a coordenação e a ação conjunta a favor do turismo sustentável e da conservação da natureza.</p> <p>O programa de intercâmbio de pessoal transfronteiriço está estreitamente ligado a este modelo de cooperação baseado no fórum. Os intercâmbios de pessoal foram concebidos para reforçar os objetivos debatidos no Fórum Anual da CETS, transformando o diálogo estratégico em interação profissional direta e colaboração prática. Mediante intercâmbios periódicos e a participação conjunta em fóruns e atividades relacionadas, os membros do pessoal desenvolvem uma compreensão partilhada das abordagens de</p>

	gestão, das estruturas de governação e dos contextos locais nos dois lados da fronteira.
Descrição das atividades ou ações implementadas	<p>O Programa de intercâmbio de pessoal transfronteiriço dos Alpes Julianos é implementado mediante intercâmbios periódicos e atividades conjuntas que reúnem pessoal de áreas protegidas, atores e colaboradores dos dois lados dos Alpes Julianos: o italiano e o esloveno. O programa está estreitamente ligado ao Fórum Anual da CETS, que proporciona um quadro estável para a interação estruturada, o intercâmbio de conhecimentos e a reflexão conjunta sobre conservação e turismo sustentável.</p> <p>Através de intercâmbios de pessoal, reuniões conjuntas e a participação em fóruns anuais, a iniciativa promove a criação de uma rede transfronteiriça bem informada e ligada de profissionais e atores. Estes intercâmbios combinam debates formais com aprendizagem prática, incluindo visitas a espaços onde foram implementadas boas práticas locais sobre conservação da natureza, turismo sustentável, património cultural e marca de qualidade.</p>
Resultados e conquistas	<ul style="list-style-type: none"> • Criação de sólidas redes interpessoais entre o pessoal das áreas protegidas transfronteiriças. • Melhor compreensão mútua dos sistemas administrativos, das ferramentas de gestão e das práticas operacionais. • Maior capacidade para o planeamento conjunto e a ação coordenada em matéria de conservação e turismo sustentável. • Maior eficácia da cooperação transfronteiriça, graças a uma comunicação e uma resolução de problemas mais fluidas a nível operacional.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none"> • Continuidade ao longo do tempo, com o programa a operar anualmente desde 2015. • Forte ênfase no contacto pessoal e na promoção da confiança entre o pessoal. • Intercâmbios práticos e diretos integrados em atividades de gestão reais. • Alinhamento com quadros de cooperação mais amplos, em particular a CETS, o que garante a coerência estratégica.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2025/01/Practical-Guidelines-for-TBA-Managers-2024-1.pdf

2.8. Abordagens integradas para a remediação de lugares contaminados e a prevenção da poluição na bacia do Mar Báltico

País ou região envolvidos	Báltico central/Região do mar Báltico Suécia, Finlândia e Letónia
Organizações principais	Junta Administrativa do Condado de Ostrogotia (Länsstyrelsen Östergötland, Suécia)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Município de Motala (Suécia) • Universidade de Helsínquia (Finlândia) • Centro Letão de Ambiente, Geologia e Meteorologia (Letónia) • Região de Planeamento de Vidzeme (Letónia) • Câmara Municipal de Valmiera (Letónia) • Populus Group Oy (Finlândia, colaborador durante o ano de 2015-2018)
Antecedentes e contexto	<p>O mar Báltico é particularmente vulnerável à poluição devido ao seu limitado intercâmbio de água e ao impacto acumulativo das fontes de origem terrestre. Os espaços contaminados representam uma fonte persistente de substâncias perigosas que chegam às águas subterrâneas e superficiais e, em última instância, ao meio marinho. Na Suécia, Finlândia e Letónia, muitos destes espaços têm origem em atividades industriais e municipais históricas e apresentam uma poluição complexa que afeta o solo, as águas subterrâneas, os sedimentos e as estruturas construídas.</p> <p>Tradicionalmente, a escavação e a eliminação fora do espaço foram os métodos de remediação predominantes. Embora sejam eficazes para eliminar elementos poluentes, estas abordagens geram emissões significativas de gases com efeito de estufa e altos custos devido ao transporte de materiais contaminados e limpos. Como resultado disso, os esforços de remediação muitas vezes foram lentos, pouco frequentes e prejudiciais para o meio ambiente. As autoridades também enfrentaram desafios relacionados com o estabelecimento de prioridades de espaços contaminados, a limitada disponibilidade de alternativas sustentáveis e a necessidade de mecanismos mais eficazes de supervisão e aplicação da lei.</p> <p>Neste contexto, foi desenvolvido o projeto Remediação Sustentável Inovadora (INSURE) no quadro do Programa Interreg Báltico Central como uma cooperação transfronteiriça entre a Suécia, a Finlândia e a Letónia. Desde 2015 até 2019, o INSURE teve por objetivo reduzir a dispersão de substâncias perigosas no mar Báltico, fazendo com que a remediação de espaços contaminados fosse mais frequente e sustentável, enquanto reforçava os instrumentos de governação e a capacidade técnica.</p>
Descrição das atividades ou ações implementadas	Esta boa prática demonstra um modelo integrado que combina tecnologias de remediação sustentáveis, uma supervisão e uma aplicação da lei reforçadas, e ferramentas de visualização inovadoras, implementadas através de uma cooperação transfronteiriça estruturada.

	<p>1. Remediação <i>in situ</i> sustentável através de ensaios-piloto</p> <p>O INSURE testou métodos de remediação <i>in situ</i> rentáveis e ambientalmente sustentáveis como alternativas à escavação. Foram selecionadas oito zonas-piloto na Suécia, Finlândia e Letónia, cada uma caracterizada por diferentes contaminantes históricos e diferentes condições do espaço.</p> <p>As técnicas testadas incluíram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bioestimulação. • Bombagem eletrocinética. • Reação de Fenton. • Fitorremediação. <p>Ao aplicar estes métodos diretamente nos espaços contaminados, o projeto reduziu a necessidade de transportar materiais e as emissões de CO₂ associadas. Os ensaios-piloto geraram conhecimento prático sobre quais as técnicas que são adequadas para tipos específicos de poluição, contribuindo para a elaboração de guias de boas práticas para a remediação sustentável.</p> <p>2. Supervisão e aplicação da lei como motores da remediação</p> <p>O projeto desenvolveu e testou novas abordagens de supervisão e aplicação da lei, o que permitiu que as autoridades aumentassem a taxa de remediação de espaços contaminados.</p> <p>Entre as medidas-chave incluíram-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento de manuais, listas de verificação e metodologias para a supervisão e a aplicação da lei na prática. • Estratégias para a gestão de espaços complexos com múltiplos contaminantes, grandes extensões ou propriedade fragmentada. • Introdução de mecanismos estruturados de auto-monitorização para as empresas responsáveis pelos espaços contaminados. <p>Foi elaborado e testado um Plano de Ação prático para a auto-monitorização empresarial na Suécia, com a participação da Assembleia Administrativa do Condado de Ostrogotia, o Município de Motala e 28 empresas.</p> <p>3. Ferramentas técnicas para a visualização e o apoio à tomada de decisões</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento de uma base de dados nacional de espaços contaminados na Letónia. • Ferramentas de visualização baseadas em SIG para facilitar o estabelecimento de prioridades, a avaliação de riscos e o planeamento.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maior aplicação de métodos de remediação <i>in situ</i> sustentáveis. • Redução de eventuais fugas de substâncias perigosas para o mar Báltico. • Reforço da capacidade de supervisão e aplicação da lei por parte das autoridades ambientais. • Melhoria do cumprimento da legislação mediante mecanismos de auto-monitorização empresarial.

	<ul style="list-style-type: none">• Priorização e transparência melhoradas mediante bases de dados e ferramentas de SIG.• Intercâmbio prático de conhecimentos transfronteiriços entre a Suécia, a Finlândia e a Letónia.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none">• Forte cooperação transfronteiriça entre autoridades, municípios, instituições de investigação e atores privados.• Uso de espaços-piloto para gerar evidência aplicada e transferível.• Participação ativa das empresas nos processos de auto-monitorização e remediação.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://database.centralbaltic.eu/project/6.html• https://database.centralbaltic.eu/sites/default/files/Insure%20Broschure.pdf

2.9. Governação integrada e aplicação da legislação nas zonas marinhas e costeiras Natura 2000

País ou região envolvidos	Espaços costeiros e marinhos da rede Natura 2000 no mar Adriático Itália e Croácia
Organizações principais	Associação para a Natureza, o Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável Sunce
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Município de Ugento • Programa Interreg VI-A Itália-Croácia 2021-2027
Antecedentes e contexto	<p>Os ecossistemas costeiros e marinhos desempenham um papel fundamental na conservação da biodiversidade, na regulação climática e na subsistência das comunidades costeiras. Na União Europeia, muitos destes ecossistemas estão protegidos pela rede Natura 2000, a maior rede coordenada de áreas protegidas do mundo, criada para salvaguardar habitats e espécies de importância europeia.</p> <p>Embora existam quadros jurídicos sólidos, tanto a nível nacional como da UE, para proteger os espaços Natura 2000, a garantia de uma gestão eficaz no terreno continua a constituir um desafio significativo. Nos ambientes marinhos e costeiros, este desafio é especialmente complexo, devido à complexidade da governação: muitas vezes são várias as instituições que partilham as responsabilidades em matéria de vigilância, aplicação da lei, segurança marítima, pesca e proteção ambiental. Por conseguinte, as atividades humanas quotidianas — como a pesca ilegal, a ancoragem não controlada, os incêndios costeiros e o turismo não regulado — continuam a afetar negativamente os espaços protegidos.</p> <p>O mar Adriático é uma bacia marinha partilhada entre a Itália e a Croácia, o que significa que as pressões ambientais e as atividades ilegais muitas vezes ultrapassam as fronteiras nacionais. Por conseguinte, as respostas nacionais isoladas são insuficientes. A cooperação transfronteiriça é essencial para garantir uma vigilância constante, uma aplicação coordenada da lei e normas comuns para a proteção dos espaços marinhos e costeiros Natura 2000.</p> <p>Neste contexto, o Programa Interreg VI-A Itália-Croácia proporciona um quadro para reforçar, entre outros aspetos, a cooperação institucional e a governação dos recursos naturais partilhados. O projeto EFFICIENTN2K foi desenvolvido para abordar estes desafios, melhorando a colaboração entre as instituições responsáveis pela vigilância e a aplicação da lei nas zonas costeiras e marinhas da rede Natura 2000.</p>

<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática centra-se na promoção de uma cooperação institucional duradoura entre as autoridades italianas e croatas envolvidas na vigilância e na aplicação da lei das áreas marinhas e costeiras protegidas.</p> <p>O projeto foi iniciado com uma revisão exaustiva dos quadros jurídicos e institucionais dos dois países para identificar lacunas, sobreposições e fraquezas nos sistemas existentes de vigilância e aplicação da lei. Esta análise pôs a manifesto barreiras estruturais que limitam o controlo efetivo das atividades humanas que afetam os espaços Natura 2000.</p> <p>A partir destas conclusões, o projeto organizou workshops transfronteiriços e consultas com as partes interessadas, reunindo organismos ambientais, autoridades marítimas e portuárias, especialistas jurídicos, governos locais e organismos responsáveis pela aplicação da lei. Estes workshops serviram de plataforma para debater os desafios e conceber soluções práticas em conjunto.</p> <p>Entre as ações fundamentais estão o desenvolvimento e o teste de soluções colaborativas de aplicação da lei, tais como:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Novas formas de cooperação institucional entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei. • Abordagens de vigilância conjunta nos espaços marinhos e costeiros da rede Natura 2000. • Medidas para regular a ancoragem e reduzir os danos causados aos fundos marinhos. • Melhoria das práticas de prevenção de incêndios nas zonas costeiras. • Um catálogo de boas práticas para reduzir a pesca ilegal. <p>Uma característica distintiva do projeto foi a implementação de ações conjuntas de vigilância demonstrativa em espaços selecionados da rede Natura 2000. Estas atividades-piloto demonstraram que a colaboração transfronteiriça coordenada pode aumentar a eficácia da aplicação da lei e melhorar os resultados da proteção em condições operacionais reais.</p> <p>O quadro de cooperação foi formalizado mediante a assinatura de uma declaração conjunta, que compromete as instituições italianas e croatas a continuarem a colaborar para além da duração do projeto. Esta declaração serve de roteiro para futuras colaborações, projetos e iniciativas de financiamento.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reforço da cooperação entre as instituições italianas e croatas responsáveis pela vigilância marítima e costeira. • Melhoria das práticas de vigilância e aplicação da lei contra a pesca ilegal, a ancoragem não controlada e os incêndios costeiros. • Desenvolvimento de um plano de ação conjunto para a vigilância e a aplicação da lei nos espaços Natura 2000. • Adoção de recomendações jurídicas, administrativas e operacionais para uma melhor governação.

	<ul style="list-style-type: none"> • Compromisso formal de cooperação futura mediante um acordo administrativo. • Maior sensibilização dos responsáveis pela tomada de decisões e das partes interessadas para os desafios da aplicação da lei nas áreas marinhas protegidas.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none"> • Sólido quadro transfronteiriço proporcionado pelo Programa Interreg VI-A Itália-Croácia. • Abordagem inclusiva e multi-institucional que envolve organismos responsáveis pela aplicação da lei, autoridades ambientais e especialistas jurídicos. • Combinação de análise jurídica, desenvolvimento de capacidades e demonstrações práticas no terreno. • Alto nível de participação das partes interessadas e reforço da confiança entre as instituições. • Clara abordagem em soluções operacionais e exequíveis, em vez de documentos puramente estratégicos.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.italy-croatia.eu/Web/efficientn2k • https://www.italy-croatia.eu/documents/1131497/6382929/D2.2.1_Report_joint+actions.pdf/44c00a96-4ef9-0977-97c1-a7d8bd135968?t=1743414904816 • https://www.italy-croatia.eu/documents/1131497/4403833/D1.2.2.+Declaration+on+institutional+cooperation+in+implementing+solutions.pdf/d7d40872-5d2a-b0fe-0d49-2fff1782d373?t=1743415777142

3. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS PELAS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO

Abordagens operacionais para a prevenção e a aplicação transfronteiriça da legislação em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem

3.1. LIVEX-LOBO 2024: exercício de simulação transfronteiriço, centrado na proteção da natureza	
	<p>Meseta Ibérica</p> <p>Espanha e Portugal</p> <p>Zona transfronteiriça de Fermoselle (Zamora, Espanha) e Mogadouro (Bragança, Portugal)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Espanha: Guardia Civil – Serviço de Proteção da Natureza (SEPRONA) • Portugal: Guarda Nacional Republicana – Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA) <p>Coordenação operacional:</p> <p>Capitã do SEPRONA no Comando de Zamora, María Isabel García</p>
Organizações associadas	<p>Autoridades locais: Câmara Municipal de Fermoselle</p> <p>Comunidades locais: foram mobilizadas cerca de 100 pessoas, incluindo organizadores, participantes e atores. Os habitantes de Fermoselle colaboraram ativamente recriando cenários para proporcionarem mais realismo aos exercícios de simulação.</p>
Antecedentes e contexto	<p>Em Espanha e Portugal, a Guardia Civil e a Guarda Nacional Republicana (GNR) são as autoridades responsáveis por garantir o cumprimento da regulação relativa à proteção da natureza e do meio ambiente, incluindo a conservação dos recursos hídricos, a fauna selvagem, a pesca, as florestas e outros bens naturais. Além das suas funções nacionais, ambos os serviços são responsáveis pela cooperação ambiental internacional e trabalham estreitamente com organizações como a EUROPOL, a INTERPOL e diversas instituições europeias no âmbito da proteção ambiental. O seu trabalho foi reconhecido recentemente a nível europeu como um exemplo de êxito e inovação na aplicação da legislação ambiental.</p> <p>Partindo deste sólido papel institucional e de mais de 20 anos de cooperação transfronteiriça sustentada, o exercício LIVEX-LOBO 2024 foi concebido para formar, aperfeiçoar e reforçar a interoperabilidade entre as estruturas do SEPNA e do SEPRONA. A iniciativa tinha por objetivo promover o intercâmbio de conhecimentos, consolidar as boas práticas existentes e reforçar a confiança mútua entre os dois serviços, abordando os incidentes ambientais com eventuais repercussões transfronteiriças.</p>
Objetivos	<ul style="list-style-type: none"> • Formar, melhorar e promover a interoperabilidade entre as estruturas do SEPNA e do SEPRONA. • Promover o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas, reconhecendo a interligação dos ecossistemas e melhorando a colaboração internacional na luta contra os crimes ambientais. • Promover uma cultura preventiva de segurança ambiental transfronteiriça, desempenhando um papel fundamental e proativo na

	<p>gestão conjunta de incidentes que prejudicam os recursos naturais e a biodiversidade.</p> <ul style="list-style-type: none"> Desenvolver quadros de coordenação estratégica conjunta para forjar alianças e promover soluções multipolares para abordar as emergências climáticas.
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>O exercício LIVEX-LOBO 2024 foi efetuado na zona transfronteiriça de Fermoselle (Espanha) e Mogadouro (Portugal), com a participação de 60 agentes do SEPRONA (Guardia Civil) e do SEPNA (Guarda Nacional Republicana).</p> <p>As unidades participantes da Guardia Civil eram provenientes de várias províncias espanholas, enquanto a GNR foi representada por unidades de diversos distritos portugueses, o que garantiu uma vasta cobertura territorial. Os cenários do exercício foram localizados intencionalmente nos dois lados da fronteira, refletindo a natureza transfronteiriça dos incidentes ambientais. Os habitantes de Fermoselle participaram como atores (por exemplo, atuando como caçadores furtivos e caçadores ilegais), o que conferiu mais realismo às simulações.</p> <p>O exercício englobou quatro cenários operacionais, tendo em vista abordar ameaças ambientais reais que afetam ambos os países:</p> <ul style="list-style-type: none"> Iscos envenenados: deteção com unidades caninas, recolha de amostras e procedimentos de investigação completos. Poluição e descargas ilegais: simulação de um incidente de poluição transfronteiriça, incluindo amostragem, mitigação de danos e investigação de responsabilidades. Incêndios florestais: investigação da origem do incêndio mediante documentação, imagens de satélite e inspeções <i>in situ</i>. Tráfico ilegal: controlos fronteiriços e inspeção de remessas comerciais (por exemplo, produtos de fauna selvagem, gases, resíduos), aplicando os procedimentos legais pertinentes.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> O exercício terminou com uma demonstração conjunta de recursos e a apresentação de resultados às autoridades dos dois países. Uma equipa de avaliação especializada analisou as ações efetuadas e identificou as áreas de melhoria. As conclusões servirão de base para a revisão dos planos de colaboração em vigor e das Diretrizes sobre Procedimentos Técnicos dos dois serviços, fortalecendo assim as futuras operações conjuntas. O exercício reforçou a preparação operacional e o entendimento mútuo entre os dois organismos.
<p>Fatores de sucesso</p>	<p>A eficácia do LIVEX-LOBO 2024 baseia-se numa longa trajetória de cooperação entre a Guardia Civil e a Guarda Nacional Republicana (GNR), forjada ao longo de quase duas décadas de colaboração policial sustentada na zona transfronteiriça.</p> <p>Um fator fundamental do êxito é o Centro de Cooperação Policial e Aduaneira de Quintanilha-Alcanices (CCPA), que funciona como ponto de</p>

	<p>encontro permanente e centro de coordenação para as forças policiais espanhola e portuguesa. Como parte da rede europeia de Centros de Cooperação Policial e Aduaneira, o CCPA de Quintanilha-Alcanices facilita o intercâmbio contínuo de informação, a coordenação operacional e o apoio mútuo em tarefas de controlo fronteiriço, alfândegas e aplicação da lei. O centro opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, com pessoal da Polícia Nacional, da Guardia Civil e das autoridades aduaneiras, proporcionando um quadro institucional sólido para a cooperação transfronteiriça.</p> <p>Neste quadro, o SEPRONA (Guardia Civil) e o SEPNA (GNR) desenvolveram atividades conjuntas periódicas, incluindo patrulhas mistas centradas na proteção do meio ambiente e na prevenção de incêndios florestais. Esta cooperação contínua foi reforçada ainda mais durante a execução do exercício LIVEX-LOBO 2024.</p> <p>Por último, a implementação de protocolos harmonizados para a investigação de crimes ambientais e a recolha de amostras — combinando as boas práticas das duas forças policiais — acelerou significativamente os tempos de resposta e melhorou a eficácia geral das operações conjuntas.</p>
<p>Desafios e lições aprendidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Um dos principais desafios detetados durante o exercício foi a interoperabilidade das telecomunicações, dado que o uso de diferentes sistemas de rádio e frequências nacionais limitou a comunicação direta entre as equipas. • No entanto, o idioma não constituiu qualquer obstáculo significativo, dado o alto grau de familiaridade e experiência operacional adquirida após anos de cooperação transfronteiriça entre o pessoal dos dois países. • O exercício destacou a importância da disposição de protocolos de comunicação harmonizados e soluções técnicas interoperáveis para reforçar a coordenação e a eficácia na resposta a emergências ambientais transfronteiriças.
<p>Transferibilidade ou replicabilidade</p>	<p>A relevância e a possível replicabilidade do exercício LIVEX-LOBO 2024 ficaram reforçadas com a presença de observadores internacionais da Itália e da França, assim como por uma equipa de avaliação especializada. A sua participação sublinha o interesse neste modelo como referência para a cooperação ambiental transfronteiriça noutras regiões fronteiriças europeias.</p>
<p>Documentos ou links de apoio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.interior.gob.es/opencms/va/detalle/articulo/EL-SEPRONA-y-el-SEPNA-de-la-Guardia-Nacional-Republicana-de-Portugal-realizan-un-ejercicio-transfronterizo-conjunto-en-el-ambito-de-la-proteccion-medioambiental/

	<ul style="list-style-type: none">• https://interbenavente.es/art/59381/fermoselle-acoge-el-simulacro-medioambiental-internacional-livex-lobo-2024-entre-espana-y-portugal• https://www.laopiniondezamora.es/comarcas/2024/11/15/fermoselle-escenario-ejercicio-internacional-actuar-111722957.html• https://www.youtube.com/watch?v=b_or-IX5Qg• https://www.facebook.com/reel/1372827080886882
--	---

3.2. Monitorização e controlos seletivos transfronteiriços para combater o tráfico ilegal de ovos de aves selvagens

País ou região envolvidos	Região fronteiriça do norte da Lapónia Suécia, Noruega e Finlândia
Organizações principais	Autoridades responsáveis pela aplicação da lei que operam nas regiões fronteiriças do norte da Suécia, Noruega e Finlândia
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades policiais • Serviços de guarda de fronteiras • Unidades de patrulha de zonas selvagens • Autoridades de proteção ambiental e da fauna selvagem
Antecedentes e contexto	<p>As zonas fronteiriças do norte da Suécia, Noruega e Finlândia caracterizam-se pelo facto de serem territórios extensos e remotos, o que cria condições favoráveis para as atividades transfronteiriças ilegais relacionadas com a fauna selvagem. Um desafio recorrente nesta região foi o tráfico ilegal de ovos de aves selvagens, que tira proveito das diferenças em termos de acessibilidade, permeabilidade fronteiriça e capacidade de aplicação da lei entre as diferentes jurisdições nacionais.</p> <p>Dada a natureza transfronteiriça desta atividade ilegal, as ações isoladas por parte dos organismos nacionais de aplicação da lei foram insuficientes. Esta situação levou as autoridades dos três países a estabelecer medidas coordenadas de acompanhamento e controlo transfronteiriços, centradas especificamente nos pontos de passagem fronteiriços da região do norte da Lapónia.</p>
Descrição das atividades ou ações implementadas	<p>As autoridades responsáveis pela aplicação da lei da Suécia, Noruega e Finlândia organizam anualmente operações coordenadas de acompanhamento em pontos fronteiriços selecionados e zonas circundantes.</p> <p>Estas operações incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controlos fronteiriços seletivos centrados em rotas e períodos identificados como de alto risco para o tráfico ilegal de ovos de aves. • Planeamento conjunto e intercâmbio de informações entre as autoridades nacionais antes das atividades de acompanhamento. • Coordenação entre a polícia, a guarda de fronteiras e as patrulhas de zonas selvagens, garantindo a cobertura, tanto das passagens fronteiriças oficiais, como das zonas fronteiriças remotas. <p>As atividades de acompanhamento foram concebidas para a deteção de atividades ilegais e a atuação como elemento dissuasor, aumentando a perceção de risco para os delinquentes envolvidos em crimes transfronteiriços contra a fauna selvagem.</p>

Resultados e conquistas	<ul style="list-style-type: none">• Melhoria da coordenação e da cooperação operacional entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei dos três países.• Redução dos incidentes denunciados relacionados com o tráfico ilegal de ovos de aves selvagens, de acordo com as informações das autoridades participantes.• Maior capacidade para detetar e responder aos crimes relacionados com a fauna selvagem em zonas fronteiriças remotas.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none">• Alto nível de confiança entre as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, forjado mediante uma cooperação a longo prazo.• Uso de bases de dados partilhadas e mecanismos de intercâmbio de informações para apoiar o planeamento operacional.• Implementação periódica de atividades de acompanhamento para permitir que as autoridades aperfeiçoem as suas estratégias ao longo do tempo.• Participação de unidades especializadas com experiência em crimes contra a fauna selvagem e aplicação da lei em zonas remotas.

3.3. Exercícios operacionais conjuntos destinados a reforçar a capacidade de aplicação transfronteiriça da legislação para a proteção da biodiversidade

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>Áreas protegidas de montanha e floresta transfronteiriças de Maramureş, Satu Mare, Transcarpátia e Ivano-Frankivsk</p> <p>Roménia e Ucrânia</p>
<p>Organizações principais</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Satu Mare (Inspeção da Gendarmaria do Condado de Satu Mare, Roménia) • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Pintea Viteazul» Maramureş (Inspeção da Gendarmaria do Condado de Maramureş, Roménia) • Guarda Nacional da Ucrânia: Unidade Militar 1241 (região de Transcarpátia) • Guarda Nacional da Ucrânia: unidades que operam na região de Ivano-Frankivsk
<p>Organizações associadas</p>	<p>Estes projetos são cofinanciados pelo Programa Interreg VI-A NEXT Roménia-Ucrânia 2021-2027.</p>
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>Os crimes contra o meio ambiente e a degradação da biodiversidade representam desafios comuns na região transfronteiriça romeno-ucraniana, particularmente nas áreas protegidas de floresta e montanha, onde os ecossistemas se estendem através das fronteiras nacionais. Atividades como a caça furtiva, o abate ilegal e a degradação do habitat podem facilmente atravessar as fronteiras, enquanto as diferenças nos quadros jurídicos, os procedimentos operacionais e os mandatos institucionais limitam muitas vezes a eficácia das respostas nacionais isoladas.</p> <p>Neste contexto, o Programa Interreg VI-A NEXT Roménia-Ucrânia 2021-2027 proporciona um quadro financeiro e institucional estruturado para apoiar a cooperação transfronteiriça, tendo por objetivo reforçar a proteção do meio ambiente e a conservação da biodiversidade. O programa possibilita iniciativas conjuntas que melhoram a capacidade institucional, promovem a coordenação entre as autoridades e facilitam mecanismos de cooperação prática no terreno.</p> <p>Esta boa prática é implementada através de dois projetos Interreg complementares: «Aumentar a cooperação transfronteiriça e a capacidade operacional das estruturas dos responsáveis para uma melhor conservação da biodiversidade e das áreas protegidas» e «Melhorar a vigilância e a intervenção nas áreas naturais protegidas de Maramureş e Ivano-Frankivsk». Ambos os projetos foram concebidos para abordarem desafios ambientais comuns mediante a combinação da coordenação estratégica e da cooperação operacional em áreas protegidas localizadas ao longo da fronteira romeno-ucraniana.</p>

	<p>A cooperação envolve as estruturas de aplicação da lei dos dois países, incluindo a Inspeção da Gendarmaria do Condado de Satu Mare e a Inspeção da Gendarmaria do Condado de Maramureş (Roménia), juntamente com unidades da Guarda Nacional da Ucrânia que operam nas regiões de Transcarpátia e Ivano-Frankivsk. Ao centrarem-se conjuntamente na vigilância, no controlo, na conservação e na proteção da biodiversidade em ecossistemas montanhosos e florestais partilhados, os projetos proporcionam uma resposta operacional coordenada aos crimes ambientais que afetam áreas protegidas transfronteiriças.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática centra-se na conceção e na implementação de exercícios operacionais transfronteiriços conjuntos como ferramenta para reforçar a cooperação dos organismos responsáveis pela aplicação da lei em matéria de proteção da biodiversidade e das florestas.</p> <p>A abordagem combina a coordenação preparatória com testes operacionais práticos mediante os seguintes componentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planeamento e diretrizes operacionais conjuntas: os colaboradores romenos e ucranianos analisaram conjuntamente as tendências em matéria de crimes ambientais e desenvolveram diretrizes comuns sobre métodos e procedimentos para combater os crimes relacionados com a biodiversidade. Estas diretrizes proporcionaram um quadro operacional partilhado para a sua aplicação durante as atividades de campo conjuntas. 2. Exercícios operacionais conjuntos: um elemento central da cooperação foi a organização de exercícios operacionais conjuntos, concebidos para simular cenários da vida real relacionados com a vigilância florestal, a deteção de crimes ambientais e a intervenção em áreas protegidas. Estes exercícios permitiram ao pessoal dos dois países: <ul style="list-style-type: none"> • Aplicar na prática as diretrizes desenvolvidas em conjunto. • Testar os mecanismos de coordenação e as estruturas de comando. • Familiarizar-se com os procedimentos operacionais de cada um. • Utilizar o equipamento acabado de adquirir em condições realistas no terreno. 3. Reforço da capacidade operacional: os exercícios contaram com o apoio de investimentos específicos em equipamento e mobilidade, o que melhorou o tempo de resposta e a eficácia operacional em terrenos remotos e de difícil acesso. Isto garantiu que as ações conjuntas pudessem ser levadas a cabo em condições técnicas comparáveis.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Implementação bem-sucedida dos exercícios operacionais transfronteiriços conjuntos. • Melhoria da coordenação e interoperabilidade entre as unidades de aplicação da lei romenas e ucranianas. • Testes práticos e validação de diretrizes e procedimentos conjuntos.

	<ul style="list-style-type: none">• Maior capacidade de resposta face aos crimes contra o meio ambiente em áreas protegidas.• Reforço das redes profissionais entre o pessoal responsável pela aplicação da lei no terreno.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none">• Forte apoio do programa Interreg VI-A NEXT Roménia-Ucrânia.• Clara abordagem operacional na cooperação prática no terreno.• Desenvolvimento conjunto de diretrizes antes dos exercícios.• Investimento em equipamento e soluções de mobilidade compatíveis.• Compromisso institucional dos dois responsáveis pela aplicação da lei.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://keep.eu/projects/31206/Improved-guarding-and-inter-EN/

3.4. Coordenação da aplicação transfronteiriça da legislação para prevenir a caça furtiva e os crimes contra a biodiversidade no rio Danúbio

País ou região envolvidos	Região transfronteiriça do rio Danúbio Roménia e Bulgária
Organizações principais	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção Territorial da Polícia de Fronteiras de Giurgiu (Roménia)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Inspeção da Gendarmaria do Condado de Giurgiu (Roménia) • Inspeção da Polícia do Condado de Giurgiu (Roménia) • Agência Executiva de Pesca e Aquicultura (Bulgária) • Autoridades de controlo ambiental e pesqueiro
Antecedentes e contexto	<p>A bacia do rio Danúbio alberga extensas áreas protegidas e espaços Natura 2000 partilhados entre a Roménia e a Bulgária. Durante muitos anos, esta região foi afetada pela pesca ilegal, a caça furtiva e outros crimes ambientais que causaram danos ecológicos e comprometeram os esforços de conservação da biodiversidade.</p> <p>O carácter transfronteiriço destas atividades, juntamente com equipamentos obsoletos e capacidades de aplicação da lei fragmentadas, limitou a eficácia das ações nacionais isoladas. Esta situação pôs em evidência a necessidade de mecanismos de aplicação da lei coordenados para além das fronteiras, uma maior capacidade de atuação e de quadros de intervenção partilhados para proteger o ecossistema do Danúbio.</p> <p>Neste contexto, o projeto BioGuard, financiado pelo Programa Interreg VI-A Roménia-Bulgária, estabeleceu um quadro estruturado para a cooperação conjunta em matéria de aplicação da lei no que diz respeito aos crimes ambientais na zona fluvial transfronteiriça.</p>
Descrição das atividades ou ações implementadas	<p>As boas práticas baseiam-se em mecanismos integrados de aplicação da lei para além das fronteiras, que combinam a coordenação estratégica, a cooperação operacional, o investimento em infraestruturas e o desenvolvimento de capacidades.</p> <p>Quadro conjunto de aplicação da lei</p> <ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento e assinatura de um acordo de cooperação transfronteiriça centrado na proteção da biodiversidade e na prevenção de atividades ilegais. • Elaboração de estratégias e planos de ação conjuntos para abordar a caça furtiva, a pesca ilegal e os crimes ambientais que afetam o ecossistema do Danúbio. <p>Coordenação operacional e infraestrutura</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de um Centro Operacional Zonal (COZ) no condado de Giurgiu, concebido para servir como centro de coordenação para ações conjuntas de aplicação da lei, centro de formação para o pessoal responsável pela aplicação da lei e depósito de bens confiscados em operações de cumprimento da lei nos dois países. Desenvolvimento de capacidades e equipamento • Aquisição de equipamento especializado de vigilância e intervenção, incluindo binóculos termográficos, dispositivos de visão noturna e veículos operacionais. • Atividades de formação conjunta em gestão fronteiriça e aplicação da lei ambiental, melhorando a interoperabilidade entre a polícia, a guarda de fronteiras, a gendarmaria e as autoridades pesqueiras. Operações e exercícios conjuntos • Planeamento e implementação de exercícios de campo conjuntos e controlos coordenados ao longo do rio Danúbio. • Alinhamento de táticas e procedimentos de intervenção para detetar e responder aos crimes ambientais. Consciencialização pública e prevenção • Implementação de campanhas transfronteiriças de consciencialização para a proteção da biodiversidade e os impactos das atividades ilegais. • Atividades de comunicação que promovem a prevenção e a participação comunitária, juntamente com as ações de aplicação da lei.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de um quadro permanente de aplicação da lei para além das fronteiras contra os crimes ambientais. • Melhoria da capacidade de intervenção dos organismos responsáveis pela aplicação da lei e das autoridades ambientais nos dois lados da fronteira. • Maior coordenação e intercâmbio de informações entre a polícia, a guarda de fronteiras, a gendarmaria e as autoridades pesqueiras. • Criação de uma infraestrutura partilhada que permita a cooperação a longo prazo para além da duração do projeto.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forte cooperação institucional entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei e as autoridades ambientais. • Integração do planeamento estratégico, da capacidade de atuação e da formação num quadro único. • Investimento em infraestruturas e equipamentos partilhados que apoiem o cumprimento conjunto da lei. • Utilização de fundos de cooperação territorial da UE para abordar as deficiências de capacidade estrutural.
<p>Desafios e lições aprendidas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • As diferenças nos processos administrativos exigiam uma coordenação constante. • As aquisições e o desenvolvimento de infraestruturas implicavam prazos complexos. • A cooperação sustentada exige um compromisso a longo prazo que vai para além do financiamento do projeto.

Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://interregviarobg.eu/en/interreg-projects/ROBG00018• https://keep.eu/projects/30199/Safeguarding-biodiversity-a-EN/
-------------------------------------	---

3.5. Reforço da capacidade de aplicação transfronteiriça da legislação para a proteção da biodiversidade na Euro-região de Bihor-Hajdú-Bihar

País ou região envolvidos	Euro-região do condado de Bihor e do condado de Hajdú-Bihar Roménia e Hungria
Organizações principais	Inspeção da Gendarmaria do Condado de Bihor (Roménia)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> Agência de Desenvolvimento do Condado de Hajdú-Bihar (Hungria), gerida pelo Conselho do Condado de Hajdú-Bihar
Antecedentes e contexto	<p>A Euro-região de Bihor-Hajdú-Bihar é uma área transfronteiriça partilhada entre a Roménia e a Hungria que alberga valiosos ecossistemas naturais, incluindo áreas protegidas, florestas, zonas húmidas e espaços pertencentes à rede Natura 2000. Estes ecossistemas proporcionam serviços essenciais para a conservação da biodiversidade, a resiliência climática e as comunidades locais.</p> <p>Ao mesmo tempo, a região enfrenta crescentes pressões ambientais causadas pela pesca ilegal, a caça furtiva, a destruição do habitat e outras formas de crimes ambientais. Estas atividades estendem-se muitas vezes para além das fronteiras nacionais, o que limita a eficácia das ações levadas a cabo unicamente a nível nacional ou local. As diferenças nas responsabilidades institucionais, nas práticas operacionais e no nível de conhecimento entre as partes interessadas complicam ainda mais a coordenação das respostas.</p> <p>Neste contexto, o Programa Interreg VI-A Roménia-Hungria 2021-2027 proporciona um quadro estruturado para apoiar a cooperação transfronteiriça em prol de uma zona fronteiriça mais verde e resiliente. O programa promove iniciativas conjuntas que combinam a cooperação institucional, o desenvolvimento de capacidades e a consciencialização pública para dar resposta aos desafios ambientais comuns.</p> <p>O projeto «Melhoria da capacidade transfronteiriça para a conservação e proteção da natureza, da biodiversidade e da infraestrutura verde e azul na Euro-região de Bihor-Hajdú-Bihar» foi desenvolvido para responder a estes desafios através da promoção de ações coordenadas de aplicação da lei, do planeamento conjunto e de uma maior participação pública na proteção da biodiversidade.</p>
Descrição das atividades ou	Esta boa prática baseia-se num modelo integrado de cooperação transfronteiriça que combina o planeamento conjunto, a sensibilização

<p>ações implementadas</p>	<p>e o desenvolvimento de capacidades para melhorar a proteção da biodiversidade e dos recursos naturais na Euro-região de Bihor-Hajdú-Bihar.</p> <p>Uma atividade fundamental é a elaboração de um plano de ação conjunto, acordado pela primeira vez entre os responsáveis romenos e húngaros. O plano estabelece prioridades, funções e procedimentos comuns para a vigilância, o controlo, a conservação e a proteção dos ecossistemas e da silvicultura na zona transfronteiriça.</p> <p>Para apoiar este processo, os responsáveis organizam workshops conjuntos nos dois lados da fronteira, que reúnem autoridades responsáveis pela aplicação da lei, responsáveis pela tomada de decisões, atores ambientais e agentes setoriais. Estes workshops centram-se na identificação das tendências emergentes em crimes contra o meio ambiente, na definição dos riscos partilhados e no desenvolvimento de métodos e procedimentos comuns para a proteção da biodiversidade.</p> <p>O projeto dá especial ênfase à consciencialização pública e ao envolvimento das partes interessadas. Em ambos os países é organizada uma série de eventos informativos e de sensibilização dirigidos aos responsáveis pela tomada de decisões, aos representantes do setor, às comunidades locais e aos centros educativos. Estas atividades procuram promover a compreensão da conservação da biodiversidade, do comportamento ambiental responsável e das consequências dos crimes contra o meio ambiente.</p> <p>Paralelamente, reforça-se a capacidade operacional das instituições colaboradoras mediante o fornecimento de equipamentos especializados, como veículos todo-o-terreno 4x4, drones termográficos, câmaras de vigilância e outras ferramentas de acompanhamento. Estes equipamentos melhoram a capacidade das autoridades para operar em terrenos difíceis e responder com maior eficácia às atividades ilegais que afetam as áreas protegidas.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desenvolvimento e adoção de um plano de ação conjunto para a proteção da biodiversidade na Euro-região. • Melhoria da coordenação entre as instituições romenas e húngaras responsáveis pela proteção do meio ambiente. • Maior sensibilização dos responsáveis pela tomada de decisões, dos atores do setor e das comunidades locais. • Reforço da capacidade de acompanhamento, vigilância e intervenção mediante equipamento especializado. • Estabelecimento de um quadro para a cooperação transfronteiriça contínua e a ampliação de soluções conjuntas.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forte cooperação institucional apoiada pelo Programa Interreg VI-A Roménia-Hungria.

	<ul style="list-style-type: none">• Clara abordagem no planeamento conjunto, como base para uma ação coordenada.• Combinação de atividades de sensibilização com o reforço da capacidade operacional.• Envolvimento, tanto de organismos responsáveis pela aplicação da lei, como de instituições orientadas para o desenvolvimento.• Integração das lições aprendidas das iniciativas de cooperação transfronteiriça anteriores.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://keep.eu/projects/31482/Improving-cross-border-capacity-EN/

4. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS POR ATORES NÃO ESTATAIS

Abordagens promovidas pela sociedade civil e pela investigação para a prevenção e a aplicação das leis transfronteiriças em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem

4.1. Modelo integrado de informação criminal e aplicação da legislação contra os crimes ambientais para a proteção da biodiversidade

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>Espanha e Portugal</p> <p>com potencial de extensão e replicação noutros Estados-membros da UE</p>
<p>Organizações principais</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedade Espanhola de Ornitologia (SEO/BirdLife), Espanha
<p>Organizações associadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), Portugal • Secretaria do Meio Ambiente e Ordenamento do Território, Junta da Andaluzia (Espanha) • Serviço de Proteção da Natureza (SEPRONA), Guardia Civil (Espanha) • Financiado pelo Programa LIFE da UE (Referência do projeto: LIFE17 GIE/ES/000630 – LIFE Guardiões da Natureza)
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>O programa LIFE da UE é o principal instrumento financeiro da União para apoiar a ação ambiental e climática. Os projetos LIFE desempenham um papel fundamental na melhoria da implementação e no cumprimento da legislação ambiental da UE, no reforço da governação e na promoção da cooperação entre as autoridades públicas, as organizações da sociedade civil e os organismos responsáveis pela aplicação da lei.</p> <p>Neste quadro, o LIFE Guardiões da Natureza foi concebido para abordar as deficiências estruturais na aplicação da lei contra os crimes ambientais mediante a introdução de um modelo integrado que combina formação especializada, inteligência ambiental, ferramentas de investigação avançadas, ações legais, mecanismos de denúncia por parte dos cidadãos e campanhas de sensibilização em grande escala. O projeto responde à necessidade de uma abordagem sistémica que integre a prevenção, a deteção, a ação penal e a participação social para reduzir eficazmente os crimes contra o meio ambiente e melhorar a proteção da biodiversidade.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática fundamenta-se num modelo de governação e aplicação da lei de múltiplos níveis, que integra as dimensões operacionais, jurídicas, técnicas e sociais da prevenção e do julgamento dos crimes contra o meio ambiente.</p> <p>1. Desenvolvimento de capacidades e formação especializada</p> <p>O projeto criou programas de formação abrangentes para agentes da autoridade, procuradores, juízes, agentes ambientais e profissionais do</p>

	<p>Direito. Mais de 1500 agentes da autoridade de Espanha, Portugal e outros países da UE receberam formação especializada em:</p> <ul style="list-style-type: none">• Investigação de crimes relacionados com a biodiversidade.• Cibercriminalidade ambiental e tráfico ilegal de espécies selvagens em linha.• Inteligência de fontes abertas (OSINT).• Investigações financeiras e acompanhamento de benefícios ilícitos.• Procedimentos legais e dificuldades probatórias em casos de crimes contra o meio ambiente. <p>Entre o material de formação foi incluído o primeiro Manual de Investigação Policial para crimes contra a biodiversidade na UE, publicado em espanhol, inglês, português e grego.</p> <p>2. Inteligência ambiental e ferramentas inovadoras para a aplicação da lei</p> <p>Uma inovação fundamental do projeto foi a criação da primeira unidade de inteligência policial ambiental da UE, o Gabinete Central Nacional (OCN), no âmbito do SEPRONA (Guardia Civil). Esta unidade:</p> <ul style="list-style-type: none">• Centralizou os dados sobre crimes contra o meio ambiente.• Elaborou Boletins de Inteligência Ambiental (BIMA).• Reforçou a coordenação entre as unidades de aplicação da lei nacionais e regionais. <p>O projeto também dotou os organismos encarregados da aplicação da lei de ferramentas avançadas de vigilância e investigação, como drones, dispositivos de acompanhamento, laboratórios móveis e equipamento forense digital.</p> <p>3. Reforço da ação legal e redução da impunidade</p> <p>O LIFE Guardiões da Natureza apoiou ativamente os processos judiciais através do seguinte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Participação em litígios estratégicos sobre crimes contra a fauna selvagem, destruição de habitats, caça furtiva, envenenamento e eletrocussão de aves.• Desenvolvimento de guias legais práticas para abordar os desafios processuais e interpretativos em processos penais ambientais.• Apoio à ação penal de mais de 30 casos emblemáticos, contribuindo para criar jurisprudência que reforça a proteção do meio ambiente. <p>Estas ações resultaram num aumento de 34,5 % nos processos judiciais relacionados com crimes contra a flora e a fauna selvagem.</p> <p>4. Sistemas de dados e denúncia dos cidadãos</p> <p>O projeto desenvolveu e promoveu mecanismos de denúncia dos cidadãos, incluindo um portal Web de queixas que processou mais de</p>
--	--

	<p>1000 denúncias dos cidadãos e gerou mais de 700 relatórios oficiais às autoridades.</p> <p>Paralelamente, o projeto contribuiu para a criação do SICMA, o Sistema de Informação sobre Capturas e Mortes Acidentais espanhol, que proporciona uma metodologia estandardizada para a compilação e a análise de dados sobre a mortalidade de fauna selvagem causada por atividades ilegais.</p> <p>5. Sensibilização e participação social</p> <p>Foram implementadas campanhas de sensibilização em grande escala para alterar a perceção pública sobre os crimes ambientais. Entre as ações fundamentais incluem-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uma exposição permanente no Museu Nacional de Ciências Naturais sobre o direito constitucional a um meio ambiente saudável (visitada por mais de 300 000 pessoas). • Murais públicos que abordam os crimes contra a fauna selvagem em zonas de alto risco. • Programas educativos para escolas e comunidades. • Campanhas nos meios de comunicação e ações simbólicas, como a implementação da bandeira dos direitos ambientais a bordo do navio-escola da Armada Espanhola.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento de 110 % na deteção de crimes contra o meio ambiente em Espanha. • Aumento de 87 % nas deteções em Portugal. • Redução de 62 % na mortalidade da fauna selvagem causada por atividades ilegais desde o início do projeto. • Aumento de 34,5 % nos processos judiciais por crimes relacionados com a biodiversidade. • Criação da primeira unidade de inteligência policial ambiental da UE. • Formação de mais de 1500 agentes da autoridade e mais de 1000 profissionais jurídicos e técnicos. • Criação de ferramentas harmonizadas para a compilação de dados, a investigação e a avaliação económica dos danos causados à fauna selvagem. • Aumento significativo da consciencialização pública e da confiança nas autoridades encarregadas da aplicação da legislação ambiental.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abordagem integral que liga inteligência, aplicação da lei, ações judiciais e participação cívica. • Forte cooperação entre ONGs, organismos responsáveis pela aplicação da lei e autoridades públicas. • Uso de inteligência ambiental e tecnologias de investigação inovadoras. • Combinação de medidas preventivas, repressivas e educativas.

	<ul style="list-style-type: none">• Alto nível de compromisso institucional e sustentabilidade dos resultados a longo prazo.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://guardianes.seo.org/• https://guardianes.seo.org/download/manual-de-investigacion-policia-de-delitos-e-infracciones-contra-la-biodiversidad/• https://guardianes.seo.org/download/lecciones-practicas-aprendidas-sobre-actuacion-legal-en-procedimientos-penales-por-delitos-ambientales/• https://guardianes.seo.org/download/estudio-sobre-el-origen-y-las-motivaciones-de-la-criminalidad-ambiental/• https://guardianes.seo.org/download/estudio-sobre-el-caracter-disuasorio-efectivo-y-proporcional-de-las-sanciones-penales-impuestas-en-espana-y-portugal-en-delitos-contra-el-medio-ambiente-y-su-adequacion-a-la-directiva-2008-99-ec-sob-2/

4.2. Reforço das capacidades e da cooperação para combater o tráfico ilegal de aves ao longo das rotas migratórias europeias

País ou região envolvidos	União Europeia e países adjacentes à rota migratória mediterrânica com especial atenção para o Chipre, Croácia, Grécia e Itália
Organizações principais	<ul style="list-style-type: none"> Stichting BirdLife Europe (Países Baixos)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> Organizações nacionais associadas à BirdLife e grupos da sociedade civil em países prioritários das rotas migratórias Autoridades responsáveis pela aplicação da lei, serviços aduaneiros e inspeções ambientais Autoridades judiciais e fiscais Redes de guardas-florestais voluntários e ONGs de conservação Com o apoio do Programa LIFE da UE (Referência do projeto: LIFE17 GIE/NL/000599)
Antecedentes e contexto	<p>A matança, captura e comércio ilegal de aves continua a ser um dos crimes contra a fauna selvagem mais comuns na Europa e na região mediterrânica, especialmente ao longo das principais rotas migratórias. Milhões de aves são afetadas cada ano por práticas como a caça furtiva, a captura com redes de nevoeiro ou varas com laços e o uso de dispositivos eletrónicos de chamada. Estas atividades comprometem os objetivos da Diretiva Aves da UE e representam uma ameaça direta para as espécies migratórias protegidas ao nível da UE.</p> <p>O desafio é intrinsecamente transfronteiriço. Muitas espécies de aves migram através de vários países durante o seu ciclo vital anual, o que significa que as atividades ilegais num país podem ter um impacto direto na biodiversidade de outros. As deficiências na aplicação da lei, o compromisso político desigual, a limitada capacidade das autoridades e a fraca consciencialização pública reduziram historicamente a eficácia das respostas nacionais.</p> <p>O Programa LIFE é o instrumento de financiamento da União Europeia dedicado à ação ambiental e climática. Os projetos LIFE apoiam a aplicação da legislação ambiental da UE, reforçam a governação e o cumprimento da lei, e promovem a cooperação entre as autoridades públicas, a sociedade civil e as partes interessadas. Neste quadro, o projeto LIFE Against Bird Crime abordou uma importante lacuna em matéria de aplicação da lei e governação: a necessidade de uma ação coordenada ao longo das rotas migratórias que combine a sensibilização, o apoio à aplicação da lei, a monitorização e a promoção de políticas.</p> <p>O projeto LIFE Against Bird Crime foi concebido para apoiar a implementação da Estratégia de Biodiversidade da UE e da Diretiva Aves, reduzindo a matança ilegal de aves mediante uma combinação</p>

	<p>de ações práticas no terreno, desenvolvimento de capacidades, participação de voluntários e cooperação transfronteiriça em países prioritários das rotas migratórias.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática baseia-se numa abordagem integrada e multinível para combater os crimes transfronteiriços contra as aves, combinando o apoio à aplicação da lei, a participação da sociedade civil e o desenvolvimento de políticas.</p> <p>1. Monitorização transfronteiriça e compilação de dados</p> <p>O projeto ampliou e melhorou o conhecimento da matança ilegal de aves mediante o apoio à monitorização sistemática em países prioritários. Foram introduzidas ferramentas inovadoras, como as Unidades de Gravação Acústica, para detetar a atividade de caça ilegal, o que permitiu uma avaliação baseada em dados concretos da intensidade da caça furtiva, particularmente na Grécia.</p> <p>2. Apoio à aplicação da lei e ações conjuntas no terreno</p> <p>A LIFE Against Bird Crime reforçou a cooperação entre ONGs, redes de guardas-florestais voluntários e autoridades encarregadas da aplicação da lei. Foram efetuadas operações específicas, inspeções e patrulhas conjuntas, entre as quais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ações coordenadas contra os dispositivos eletrónicos ilegais de chamada de aves na Itália. • Retirada de infraestruturas para a caça furtiva (por exemplo, esconderijos) em espaços protegidos da rede Natura 2000 na Croácia. • Apoio a rusgas policiais contra mercados ilegais de aves na Grécia. <p>3. Participação de voluntários e desenvolvimento de capacidades</p> <p>O projeto mobilizou e formou voluntários para apoiar a monitorização, a elaboração de relatórios e a sensibilização. Os voluntários desempenharam um papel fundamental na deteção de atividades ilegais e no apoio aos organismos responsáveis pela aplicação da lei, o que permitiu alargar a cobertura a zonas remotas ou de alto risco.</p> <p>4. Sensibilização e participação pública</p> <p>Várias campanhas de comunicação em grande escala, como a campanha «Flight for Survival» (Voo pela sobrevivência), chegaram a milhões de cidadãos em toda a Europa. Foram desenvolvidas atividades educativas em escolas, comunidades locais, caçadores e responsáveis pela tomada de decisões, para alterar as convenções sociais em torno dos crimes contra as aves.</p> <p>5. Promoção de políticas e planeamento estratégico</p>

	<p>O projeto apoiou ativamente os processos políticos nacionais e internacionais, contribuindo para o Plano Estratégico de Roma (2020-2030), que compromete os governos a conseguir uma redução de pelo menos 50 % das matanças ilegais de aves até 2030. Os colaboradores mantiveram um diálogo contínuo com as autoridades para melhorar a legislação, as prioridades de cumprimento da lei e a afetação de recursos.</p>
Resultados e conquistas	<ul style="list-style-type: none"> • Uso pela primeira vez de tecnologia de monitorização acústica para a deteção da caça furtiva na Grécia. • Operações conjuntas bem-sucedidas para a aplicação da lei, incluindo mais de 680 inspeções e dezenas de processos criminais em Itália. • Aumento do número de apreensões e libertações de aves provenientes do tráfico ilegal na Grécia. • Reforço das redes de guardas-florestais voluntários que prestam apoio à aplicação da lei. • Adoção e implementação de planos de ação locais contra crimes relacionados com as aves na Grécia. • Contribuição para o planeamento estratégico ao nível das rotas migratórias através do Plano Estratégico de Roma.
Fatores de sucesso	<ul style="list-style-type: none"> • Abordagem baseada nas rotas migratórias que abrange todo o ciclo migratório das aves. • Forte cooperação entre ONGs, voluntários e autoridades responsáveis pela aplicação da lei. • Combinação de medidas de apoio à aplicação da lei e de consciencialização pública. • Uso de ferramentas de monitorização inovadoras para apoiar as ações baseadas em evidência.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none"> • https://flightforsurvival.org/download-documents/ • https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2023/02/LABC-FINAL-Report-31012023.pdf • https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2021/05/LIFE-B3-Policy-Recommendation-Report.pdf • https://flightforsurvival.org/wp-content/uploads/2022/06/Guidelines-for-IKB-monitoring_UPDATED_2022.pdf

4.3. Projeto SWiPE: reforço da ação penal relativa aos crimes contra a vida selvagem através da recolha de provas, do desenvolvimento de capacidades e da cooperação transfronteiriça na Europa

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>11 países europeus, incluindo Estados-membros da UE, países candidatos à UE e eventuais países candidatos à UE Bulgária, Croácia, Eslováquia, Espanha, Hungria, Itália, Polónia, Roménia, Sérvia, Ucrânia e outros países associados através de redes de projetos.</p>
<p>Organizações principais</p>	<p>WWF Bulgária (colaborador principal do projeto LIFE SWiPE)</p>
<p>Organizações associadas</p>	<p>O consórcio do SWiPE é composto por 13 parceiros de 11 países, entre os quais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procuradoria-Geral da República da Croácia • Academia Judicial da Croácia • Fauna & Flora International (Roménia) • WWF Adria (Croácia e Sérvia) • WWF Espanha • WWF Hungria e TRAFFIC • WWF Itália • WWF Polónia • WWF Roménia • WWF Eslováquia • WWF Ucrânia <p>O projeto foi financiado pelo Programa LIFE da UE, com cofinanciamento nacional adicional em vários países. Referência do projeto: LIFE19 GIE/BG/000846</p>
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>Os crimes contra a fauna selvagem na Europa —incluindo a caça furtiva, a matança ilegal, o envenenamento, o tráfico ilegal e a perseguição de espécies protegidas — continuam a constituir uma ameaça significativa para a biodiversidade, apesar da existência de uma vasta legislação internacional, da União Europeia e nacional. Os instrumentos jurídicos como as Diretivas Aves e Habitats da UE, a Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Fauna e Flora Selvagens (CITES) e as leis penais nacionais proíbem oficialmente estas atividades. No entanto, a experiência dos Estados-membros demonstrou que o principal desafio não reside na ausência de quadros jurídicos, mas sim na sua aplicação e julgamento desiguais.</p> <p>O projeto LIFE SWiPE foi implementado no quadro do Programa LIFE da UE, o instrumento de financiamento específico da União Europeia para o ambiente, a conservação da natureza, a biodiversidade e a ação</p>

	<p>climática. Desde a sua criação em 1992, o Programa LIFE apoiou projetos-piloto, de demonstração e de desenvolvimento de capacidades que melhoram a implementação das políticas ambientais e climáticas da UE. Os projetos LIFE costumam servir como plataformas de teste para abordagens inovadoras, promovem a cooperação entre as autoridades públicas e a sociedade civil, e ajudam a reduzir e colmatar o fosso entre a legislação da UE e a sua implementação no terreno.</p> <p>Os crimes contra a fauna selvagem são frequentemente considerados como crimes de baixa prioridade nos sistemas judiciais nacionais. As investigações costumam ser incompletas, os casos são arquivados antes de chegarem aos tribunais ou as sanções são aplicadas de forma inconsistente e sem um efeito dissuasor suficiente. Os procuradores e juízes enfrentam múltiplas barreiras estruturais, como o acesso limitado a dados fiáveis e comparáveis sobre crimes contra a fauna selvagem, a falta de formação especializada, a fragmentação das responsabilidades institucionais e a escassa coordenação entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei. Consequentemente, os crimes contra a fauna selvagem costumam combinar um alto lucro económico com uma baixa taxa de julgamento, o que os torna atraentes para as redes de criminalidade organizada.</p> <p>Uma deficiência fundamental identificada pelo projeto foi a falta de provas sólidas e harmonizadas dos crimes contra a fauna selvagem em toda a Europa. A informação sobre investigações, processos judiciais e resultados judiciais encontrava-se dispersa por diferentes instituições, raramente era standardizada e quase nunca era analisada de forma sistemática. Isto dificultava a capacidade dos procuradores para construir casos sólidos, limitava as oportunidades de cooperação transfronteiriça e reduzia a capacidade dos responsáveis políticos para avaliar a eficácia da aplicação da lei ou identificar as tendências criminosas prioritárias.</p> <p>Ao mesmo tempo, os crimes contra a fauna selvagem operam cada vez mais através das fronteiras, envolvendo populações de espécies partilhadas, rotas de tráfico transnacionais e redes organizadas ativas em múltiplos países. Embora as atividades criminosas ultrapassem as fronteiras nacionais, os mecanismos de cooperação judicial e de acuação têm-se mantido frequentemente fragmentados a nível nacional, com poucas plataformas estruturadas para o intercâmbio sustentado de conhecimentos e a colaboração entre procuradores e autoridades encarregadas da aplicação da lei.</p> <p>Neste contexto, o projeto LIFE SWiPE (<i>Successful Wildlife Crime Prosecution in Europe</i>, Perseguição judicial eficaz dos crimes contra as espécies selvagens na Europa) foi concebido como uma intervenção específica para reforçar a resposta judicial e a ação penal face aos</p>
--	---

	<p>crimes contra a fauna selvagem. O projeto reuniu um consórcio de 13 parceiros de 11 países europeus, incluindo autoridades ambientais, órgãos de acusação, instituições de formação judicial e organizações não governamentais. O seu objetivo era reforçar toda a cadeia processual — desde a compilação de dados e a preparação de casos até aos processos judiciais e à imposição de sanções —, promovendo simultaneamente a cooperação transfronteiriça e a aprendizagem mútua.</p> <p>Em consonância com as prioridades da UE, tais como o Plano de ação da UE contra o tráfico de espécies selvagens, o quadro de Garantia de Conformidade Ambiental e o reconhecimento dos crimes ambientais como área prioritária na luta contra a delinquência grave e organizada, o LIFE SWiPE estabeleceu como objetivo reduzir a impunidade, aumentar a dissuasão e contribuir para a conservação a longo prazo da biodiversidade europeia mediante uma perseguição mais eficaz e coerente dos crimes contra a fauna selvagem.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática consiste num modelo europeu integrado para melhorar o julgamento dos crimes contra a fauna selvagem, que combina a compilação de dados, a formação profissional, a cooperação institucional e a comunicação pública.</p> <p>Os componentes-chave incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compilação e análise sistemáticas de dados sobre casos de crimes contra a fauna selvagem em 11 países, identificando deficiências na investigação, obstáculos ao julgamento e práticas sancionatórias. • Desenvolvimento das capacidades dos procuradores e autoridades responsáveis pela aplicação da lei, com especial ênfase na interpretação jurídica, no manuseamento de provas e na cooperação transfronteiriça na resolução de casos. • Intercâmbio estruturado de conhecimentos transfronteiriços, que permite que os procuradores e investigadores partilhem experiências, jurisprudência e estratégias de investigação. • Estabelecimento de uma plataforma permanente para o intercâmbio de informações, tendo em vista facilitar o acesso a recursos, guias e exemplos de casos relacionados com os crimes contra a fauna selvagem. • Comunicação pública dos processos judiciais bem-sucedidos, tendo por objetivo reduzir a perceção de impunidade e aumentar a dissuasão. <p>Esta abordagem integra perspetivas jurídicas, institucionais e operacionais, e envolve ativamente, tanto as autoridades públicas, como as ONGs, garantindo uma resposta abrangente aos crimes contra a fauna selvagem.</p> <p>Mecanismos de cooperação estabelecidos</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperação oficial entre procuradores, polícia, alfândegas e autoridades ambientais em 11 países. • Redes profissionais transfronteiriças que ligam as cadeias de investigação e de ação penal. • Atividades de formação e workshops conjuntos com procuradores, juízes e agentes da autoridade. • Colaboração entre ONGs e autoridades públicas na compilação de dados, na análise de casos e na sensibilização. • Cooperação a longo prazo garantida mediante a continuidade das plataformas e redes após a conclusão do projeto.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • O projeto gerou a compilação de dados sobre crimes contra a fauna selvagem mais completa e estruturada da Europa até à data, aplicando uma metodologia comum em todos os países participantes. Isto melhorou significativamente a comparabilidade e a fiabilidade dos dados, tanto a nível nacional como europeu. • O LIFE SWiPE elaborou relatórios nacionais de referência sobre crimes contra a fauna selvagem para 11 países europeus, abrangendo um período de cinco anos (2016-2020). Estes relatórios proporcionaram, pela primeira vez, uma visão geral consolidada das práticas de investigação, julgamento e sanção, tanto nos Estados-membros da UE como em países não pertencentes à mesma. • O projeto abordou importantes lacunas de conhecimento sobre a magnitude, os padrões e os resultados do julgamento dos crimes contra a fauna selvagem na Europa e criou uma sólida base de evidências para fundamentar o desenvolvimento da capacidade institucional e a conceção de programas de formação específicos para procuradores e agentes da autoridade. • Criação do portal europeu de informação sobre crimes contra a fauna selvagem (https://stopwildlifecrime.eu), mantido durante pelo menos cinco anos após a conclusão do projeto. • 896 especialistas formados, incluindo 283 procuradores.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forte liderança por parte de uma ONG ambientalista com uma vasta experiência e amplas redes europeias. • Participação direta de procuradores e instituições judiciais desde o início. • Combinação de formação técnica, análise prática de casos e promoção de políticas. • Alcance transfronteiriço para abordar a natureza transnacional dos crimes contra a fauna selvagem. • Integração das ONGs como facilitadoras entre os níveis de aplicação da lei, julgamento e formulação de políticas.

	<ul style="list-style-type: none">• Sustentabilidade a longo prazo, garantida mediante estratégias e o funcionamento contínuo das redes depois da conclusão do projeto LIFE.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://Webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE19-GIE-BG-000846/successful-wildlife-crime-prosecution-in-europe• https://stopwildlifecrime.eu/

4.4. Monitorização ambiental transfronteiriça do rio Danúbio através de sistemas integrados aéreos, fluviais e de energias renováveis

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>Corredor do rio Danúbio nas regiões de Ruse, Giurgiu, Silistra e Călărași</p> <p>Roménia e Bulgária</p>
<p>Organizações principais</p>	<p>Universidade de Ruse «Angel Kanchev» (Bulgária)</p>
<p>Organizações associadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ICPE-CA: Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento em Engenharia Elétrica (Roménia) • COMOTI: Instituto Nacional de Investigação e Desenvolvimento de Turbinas a Gás (Roménia)
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>O rio Danúbio é o segundo rio mais longo da Europa e um recurso natural fundamental para milhões de pessoas, indústrias e ecossistemas de dez países. Ao longo da fronteira romeno-búlgara, o rio dá vida a zonas húmidas, áreas protegidas e focos importantes de biodiversidade designados no quadro de iniciativas internacionais como a UNESCO e a Natura 2000. Ao mesmo tempo, este ecossistema partilhado enfrenta uma crescente pressão derivada da poluição, das atividades industriais e agrícolas, da degradação do habitat e dos crescentes impactos da mudança climática.</p> <p>As ameaças ambientais que afetam o Danúbio não respeitam as fronteiras nacionais. A poluição introduzida num troço do rio pode afetar rapidamente os ecossistemas e as comunidades de outro país a jusante. Apesar desta interdependência, a monitorização ambiental esteve tradicionalmente fragmentada, dependendo de sistemas nacionais, com uma cobertura espacial limitada e uma disponibilidade de dados tardia. Isto limitou a capacidade das autoridades e das partes interessadas para responderem com rapidez e eficácia aos riscos ambientais emergentes.</p> <p>Neste contexto, o Programa Interreg VI-A Roménia-Bulgária 2021-2027 proporciona um quadro estruturado para a cooperação transfronteiriça, cujo objetivo é, entre outros, melhorar a proteção do meio ambiente, a conservação da biodiversidade e a redução da poluição. O programa promove iniciativas conjuntas que combinam os conhecimentos científicos, a inovação tecnológica e a cooperação institucional.</p> <p>O projeto DREAM (Projeto de avaliação e monitorização ambiental do rio Danúbio) foi desenvolvido como resposta a estes desafios. Introduce uma abordagem de monitorização integrada baseada na tecnologia,</p>

	<p>concebida para gerar dados ambientais precisos em tempo real e apoiar a tomada de decisões baseada na evidência. O sistema-piloto seria implementado ao longo dos troços Silistra-Călărași e Ruse-Giurgiu do Danúbio, que abrangem o rio e ambas as margens num raio de 3 a 5 quilómetros, incluindo zonas húmidas, reservas naturais e áreas protegidas de alto valor ecológico.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática centra-se no desenvolvimento e implementação conjuntos de um avançado Sistema de Monitorização de Fatores Ambientais (SMFA) para o troço transfronteiriço do rio Danúbio. O SMFA foi concebido para funcionar como um sistema de alerta precoce e de apoio à tomada de decisões, permitindo a observação contínua das condições ambientais e a deteção rápida da poluição ou degradação do ecossistema.</p> <p>O sistema integra várias ferramentas de monitorização complementares:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Veículos aéreos não tripulados (VANT), também conhecidos como drones, equipados com sensores para a medição da qualidade do ar, a inspeção visual, a monitorização do ruído e o mapeamento do terreno. Estes VANT permitem uma cobertura rápida e flexível de grandes troços do rio e das áreas circundantes. • Sensores de qualidade do ar e da água, instalados em plataformas móveis e fixas, para medir indicadores-chave como os níveis de poluição, a temperatura e outros parâmetros ambientais relevantes para a saúde do ecossistema. • Uma embarcação fluvial propulsionada por energia solar, que funciona como plataforma móvel de monitorização para a avaliação da qualidade da água. Alimentada com energia renovável, a embarcação permite a monitorização a longo prazo, minimizando o impacto ambiental. • Uma plataforma digital de dados, que compila, processa e armazena dados de monitorização em tempo real. Esta plataforma facilita o acesso às autoridades públicas, investigadores e público em geral, promovendo a transparência e a compreensão partilhada das condições ambientais. <p>Os responsáveis conceberam conjuntamente a arquitetura do sistema, avaliaram os riscos operacionais e coordenaram a aquisição para garantir a compatibilidade e a sustentabilidade de todos os componentes.</p> <p>Paralelamente, o projeto promove a colaboração transfronteiriça e a participação das partes interessadas mediante workshops, pesquisas, eventos públicos e um sítio Web de acesso aberto. Estas atividades procuram sensibilizar as comunidades locais, as indústrias e os responsáveis pela tomada de decisões sobre os riscos ambientais, as necessidades de conservação e as medidas de redução da poluição.</p>

<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de um sistema transfronteiriço de monitorização de fatores ambientais que abrange múltiplos troços do rio Danúbio. • Maior disponibilidade de dados fiáveis e em tempo real sobre a qualidade da água, a poluição atmosférica e as condições ambientais. • Uso de soluções de energia renovável para as atividades de monitorização a longo prazo. • Reforço da cooperação entre as instituições técnicas e de investigação búlgaras e romenas. • Maior transparência, graças ao acesso público aos dados ambientais.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Forte apoio financeiro e institucional do programa Interreg VI-A Roménia-Bulgária. • Clara definição de funções entre colaboradores com conhecimentos científicos e técnicos complementares. • Integração de tecnologias de monitorização inovadoras, com soluções de energia sustentável. • Participação precoce das partes interessadas e do público através de dados abertos e atividades de comunicação.
<p>Documentos ou links de apoio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://dreamproject.eco/ • https://interregviarobg.eu/en/interreg-projects/ROBG00169 • https://keep.eu/projects/30193/Danube-River-Environmental--EN/

5. BOAS PRÁTICAS PROMOVIDAS POR REDES DE COOPERAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA E EUROPEIA

Abordagens baseadas em redes para a prevenção e a aplicação das leis transfronteiriças em matéria de poluição e crimes contra a vida selvagem

5.1. Reuniões anuais da TransParcNet: rede europeia para a cooperação e o intercâmbio de conhecimentos entre áreas protegidas transfronteiriças

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>Aproximadamente 13 países europeus são membros da Rede de Parques Transfronteiriços</p>
<p>Organizações principais</p>	<p>Federação EUROPARC (através do Programa de Parques Transfronteiriços/TransParcNet)</p>
<p>Organizações associadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades de gestão dos parques transfronteiriços certificados pela EUROPARC • Autoridades de áreas protegidas dos Estados-membros participantes • Especialistas de autoridades de conservação da biodiversidade e de instituições de investigação
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>Em 2003, a Federação EUROPARC lançou o Programa de Parques Transfronteiriços durante o V Congresso Mundial de Parques, estabelecendo um quadro para promover a cooperação entre áreas protegidas localizadas em fronteiras internacionais ou adjacentes às mesmas. O programa introduziu os Padrões Básicos para a Cooperação Transfronteiriça, juntamente com um processo de verificação e certificação para as áreas protegidas participantes.</p> <p>Como parte integrante deste programa, foi criada a TransParcNet, uma rede que liga todas as áreas protegidas certificadas com base no Programa de Parques Transfronteiriços da EUROPARC. A rede organiza reuniões anuais da TransParcNet, que são realizadas cada ano numa área protegida transfronteiriça diferente da Europa. Estas reuniões congregam representantes de parques transfronteiriços certificados, áreas candidatas e especialistas relevantes para permutar informações sobre práticas de gestão transfronteiriça.</p> <p>Desde a sua criação, a TransParcNet funcionou como uma plataforma habitual para o intercâmbio de informações e a coordenação entre as áreas protegidas transfronteiriças que participam no quadro da EUROPARC.</p>

<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>A Reunião Anual da TransParcNet é organizada cada ano numa área transfronteiriça diferente da EUROPARC, o que garante uma vasta representação geográfica e a exposição a diversos contextos de gestão. A reunião costuma durar vários dias e combina debates estruturados com aprendizagem experiencial.</p> <p>Entre as atividades principais incluem-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferências e workshops temáticos centrados na conservação da biodiversidade transfronteiriça, na governação, na gestão de ecossistemas e no desenvolvimento regional sustentável. • Intercâmbio de experiências e conhecimentos, que permite que os participantes partilhem êxitos, desafios e soluções inovadoras das respetivas áreas transfronteiriças. • Excursões no terreno e visitas a espaços, que oferecem uma visão direta das práticas locais de conservação, dos modelos de governação e das iniciativas transfronteiriças. • Criação de redes e aprendizagem entre pares, que reforçam a confiança e a cooperação a longo prazo entre os profissionais das áreas protegidas de toda a Europa.
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Criação de uma rede europeia sólida e unida de gestores e especialistas de áreas protegidas transfronteiriças. • Melhoria da coordenação e da harmonização das abordagens de gestão através das fronteiras. • Desenvolvimento e difusão de resultados concretos, como as Diretrizes práticas para gestores de áreas protegidas transfronteiriças na Europa, baseadas em estudos de caso e nas boas práticas de áreas certificadas.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Um quadro claro e partilhado proporcionado pelo Programa de Parques Transfronteiriços da EUROPARC e pelas suas Normas Básicas para a Cooperação Transfronteiriça. • Interação presencial periódica mediante reuniões anuais realizadas em diferentes regiões transfronteiriças. • Combinação de debates estratégicos e aprendizagem prática no terreno. • Um sistema sólido de verificação e certificação que garante a qualidade, a credibilidade e a melhoria contínua. • Um forte sentido de comunidade e confiança entre as autoridades participantes.
<p>Transferibilidade ou replicabilidade</p>	<p>Pode-se replicar envolvendo os parques transfronteiriços que ainda não participam ou não estão certificados.</p>

Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://www.euoparc.org/transboundary-parks-programme/transparcnet/• https://www.euoparc.org/wp-content/uploads/2025/01/Practical-Guidelines-for-TBA-Managers-2024-1.pdf• https://www.euoparc.org/transboundary-parks-programme/
-------------------------------------	---

5.2. Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente (ENPE): reforço da ação penal transfronteiriça em matéria de crimes ambientais

País ou região envolvidos	União Europeia (Estados-membros da UE)
Organizações principais	<ul style="list-style-type: none"> • Agência de Meio Ambiente (Reino Unido)
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia (EUFJE) • Procuradores nacionais e órgãos judiciais dos Estados-membros da UE • Colaboradores e redes internacionais associados (por exemplo, a Interpol, iniciativas ligadas ao PNUMA) • Com o apoio do Programa LIFE da UE (LIFE14 GIE/UK/000043)
Antecedentes e contexto	<p>Os crimes contra o meio ambiente, como as transferências ilegais de resíduos, o tráfico de espécies selvagens e os crimes de poluição do ar, representam uma das formas mais lucrativas de delinquência organizada a nível mundial, com graves consequências para a biodiversidade, a saúde humana e a estabilidade económica. Estes crimes costumam ultrapassar as fronteiras nacionais, aproveitam as diferenças legais e institucionais entre países e requerem uma complexa experiência técnica e jurídica para a sua investigação e julgamento efetivos. Apesar de contar com uma sólida legislação ambiental da UE, os resultados da aplicação da lei e da ação penal foram historicamente desiguais entre os Estados-membros, o que limita a dissuasão e compromete a credibilidade do direito ambiental.</p> <p>O Programa LIFE é o instrumento de financiamento da União Europeia dedicado à proteção do meio ambiente, do clima e da natureza. Os projetos LIFE foram concebidos para impulsionar soluções inovadoras, melhorar a aplicação da legislação da UE, reforçar a capacidade institucional e facilitar a cooperação transfronteiriça. Contrariamente ao financiamento tradicional de infraestruturas, os projetos LIFE centram-se especialmente na governação, na aplicação da lei, na transferência de conhecimentos e na alteração sistémica a longo prazo.</p> <p>Neste quadro, o projeto LIFE-ENPE (Rede Europeia de Procuradores para o Meio Ambiente) abordou uma importante lacuna na aplicação da lei: a falta de uma cooperação estruturada e permanente entre procuradores e juízes responsáveis pelos crimes ambientais em toda a Europa. Antes do LIFE-ENPE, não existia nenhuma rede oficial a nível europeu que apoiasse os procuradores no intercâmbio de experiências, na harmonização de interpretações legais ou na cooperação em casos ambientais transnacionais.</p> <p>O LIFE-ENPE deu resposta a esta necessidade criando uma rede transnacional autossustentável de procuradores e juízes ambientais, apoiada por formação específica, grupos de trabalho temáticos e ferramentas de orientação prática. O projeto centrou-se no reforço da capacidade de</p>

	<p>juízo para crimes complexos, em particular os crimes contra os resíduos, contra a fauna selvagem e de poluição do ar, enquanto promovia a imposição coerente de sanções e uma melhor implementação do direito ambiental da UE.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática baseia-se na criação e na colocação em funcionamento da Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente (ENPE) como mecanismo estruturado para a cooperação transfronteiriça, o intercâmbio de conhecimentos e o desenvolvimento de capacidades no julgamento de crimes ambientais.</p> <p>1. Criação de uma rede transnacional de procuradores</p> <p>O LIFE-ENPE criou a primeira rede europeia de procuradores especializada em crimes contra o meio ambiente. A rede proporcionou um quadro institucional para a cooperação regular, substituindo os contactos informais e pontuais por um sistema estruturado e duradouro.</p> <p>2. Grupos de trabalho temáticos</p> <p>Foram estabelecidos quatro grupos de trabalho permanentes para abordarem as áreas prioritárias dos crimes ambientais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Crimes relacionados com os resíduos. • Crimes contra a fauna selvagem. • Crimes relacionados com a poluição do ar. • Alinhamento legislativo e de políticas. <p>Cada grupo de trabalho elaborou documentos de orientação, relatórios analíticos e recomendações destinados a melhorar as técnicas de investigação, as estratégias de julgamento e a interpretação jurídica nas diferentes jurisdições.</p> <p>3. Formação e desenvolvimento de capacidades</p> <p>O projeto ofereceu atividades de formação específicas para procuradores e juízes, que incluíram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Módulos de formação baseados em casos práticos. • Workshops e seminários a nível nacional e da UE. • Materiais de formação sobre julgamento, resolução de sentenças e imposição de sanções por crimes contra o meio ambiente. <p>Nestas atividades foram tratados tanto os aspetos jurídicos como técnicos dos crimes contra o ambiente, melhorando a coerência e a qualidade dos processos judiciais.</p> <p>4. Intercâmbio de informações e boas práticas</p> <p>A ENPE facilitou o intercâmbio sistemático de informações mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conferências anuais.

	<ul style="list-style-type: none"> • Boletins informativos periódicos. • Difusão em linha de guias, exemplos de jurisprudência e ferramentas. <p>Estes intercâmbios melhoraram o acesso a conhecimentos especializados e promoveram a aprendizagem mútua entre os Estados-membros.</p> <p>5. Apoio à governação ambiental da UE</p> <p>A ENPE apoiou diretamente as iniciativas de aplicação da lei da UE, entre as quais se incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Diretiva sobre crimes ambientais. • A iniciativa Garantia de Cumprimento Ambiental. • O Fórum de Cumprimento e Governação Ambiental da UE. <p>A rede também contribuiu para os debates políticos e as avaliações legislativas relacionadas com a transferência de resíduos, a proteção da fauna selvagem e o controlo da poluição.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Foi estabelecida uma rede europeia autossustentável de procuradores ambientais. • A rede tinha 41 organizações membros no fim do projeto. • Foram realizadas quatro conferências internacionais anuais com a participação de mais de 550 profissionais do Direito. • Foi dada formação a procuradores e juízes em 20 países. • Foram desenvolvidas atividades de divulgação com a participação de cerca de 1000-1100 profissionais do Direito e técnicos. • Foi melhorada a coerência na interpretação jurídica e nas práticas de julgamento em todos os Estados-membros. • Foi reforçada a cooperação fora da UE, incluindo ligações a redes na América Latina, África e Ásia.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Claro enfoque nos procuradores e juízes como atores fundamentais na aplicação da lei ambiental. • Cooperação institucionalizada em vez de redes pessoais informais. • Grupos de trabalho temáticos que abordam categorias específicas de crimes. • Combinação de conhecimentos jurídicos, técnicos e políticos. • Sustentabilidade a longo prazo, garantida mediante um acordo-quadro de associação.
<p>Documentos ou links de apoio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.environmentalprosecutors.eu/ • https://www.environmentalprosecutors.eu/eu-life-project • https://Webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE14-GIE-UK-000043/european-network-of-prosecutors-for-the-environment

5.3. IMPEL: Rede da União Europeia para a Aplicação e o Cumprimento da Legislação Ambiental

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>A IMPEL conta com a participação de autoridades ambientais de 38 países, entre os quais se encontram:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos os Estados-membros da UE • Países do EEE e da EFTA (como a Noruega, a Islândia ou a Suíça) • Países candidatos e eventuais candidatos à UE, como a Macedónia do Norte, a Sérvia, a Turquia, a Albânia, Montenegro e Kosovo
<p>Organizações principais</p>	<p>Rede da União Europeia para a Aplicação e o Cumprimento da Legislação Ambiental (IMPEL)</p> <p>Associação internacional sem fins lucrativos ao abrigo da legislação belga</p>
<p>Organizações associadas</p>	<p>Autoridades ambientais nacionais e regionais dos países membros da IMPEL</p> <p>Além disso, a IMPEL colabora estreitamente com redes e instituições estratégicas associadas, entre as quais se incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comissão Europeia • Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente (ENPE) • Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia (EUFJE)
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>A aplicação e o cumprimento efetivos da legislação ambiental da UE continuam a constituir um desafio constante em toda a Europa. Embora a União Europeia tenha desenvolvido um amplo quadro jurídico em matéria ambiental, as diferenças na capacidade administrativa, nas práticas de inspeção, nas prioridades de aplicação da lei e na interpretação jurídica entre os países costumam dar lugar a uma aplicação desigual no terreno. Estas deficiências podem comprometer a proteção do meio ambiente, distorcer a concorrência leal e debilitar a confiança pública na governação ambiental.</p> <p>Para fazer face a estes desafios, em 1992 foi criada a Rede da União Europeia para a Aplicação e o Cumprimento da Legislação Ambiental (IMPEL) como uma plataforma de cooperação informal entre as autoridades ambientais. Em 2008, converteu-se numa associação internacional sem fins lucrativos ao abrigo da legislação belga, com sede legal em Bruxelas. Atualmente, a IMPEL reúne 59 autoridades ambientais de 38 países, incluindo todos os Estados-membros da UE, os países do EEE e da EFTA, e os países candidatos e eventuais candidatos à UE.</p> <p>A IMPEL opera no âmbito mais alargado de governação ambiental da UE e é explicitamente reconhecida em documentos legislativos e políticos fundamentais da UE. Em 15 de setembro de 2009, a IMPEL e a Comissão Europeia assinaram um Memorando de Entendimento que reconhecia oficialmente o papel da IMPEL no reforço da aplicação e no cumprimento da legislação ambiental da UE e estabelecia o quadro de cooperação entre as</p>

	<p>duas partes. Desde então, a Comissão Europeia continuou a desempenhar um papel de apoio fundamental, incluindo a concessão de ajuda financeira à IMPEL. A partir de 2008, este apoio foi canalizado através do Programa LIFE+.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>A IMPEL representa um modelo de cooperação estruturado e impulsionado por pares que melhora a implementação prática e o cumprimento da legislação ambiental da UE mediante a colaboração entre as autoridades ambientais nacionais e regionais.</p> <p>O núcleo do trabalho da IMPEL é organizado em torno de atividades baseadas em projetos, cada um deles regido por Termos de Referência claros que definem os objetivos, os resultados esperados, os mecanismos de revisão da qualidade e as estratégias de difusão. Os projetos são geridos conjuntamente por autoridades ambientais de diferentes países, o que promove a responsabilidade compartilhada e a aprendizagem mútua. Entre os principais mecanismos implementados pela IMPEL incluem-se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aprendizagem e intercâmbio entre pares, que permite que as autoridades partilhem experiências práticas, abordagens de aplicação da lei e metodologias de inspeção. • Iniciativas de revisão da implementação, que proporcionam revisões estruturadas entre pares para identificar pontos fortes e fracos e oportunidades de melhoria nos sistemas nacionais de implementação. • Desenvolvimento de guias e ferramentas técnicas para facilitar as inspeções baseadas no risco, as estratégias de garantia de cumprimento e o uso eficaz dos recursos limitados de aplicação da lei. • Coordenação transfronteiriça da aplicação da lei, em particular em áreas como as transferências ilegais de resíduos transfronteiriços. • Cooperação facilitada ao longo de toda a cadeia de cumprimento, ligando inspetores, autoridades responsáveis pela concessão de licenças, procuradores, juízes, provedores e auditores. • Circuitos de feedback de políticas, onde a experiência prática na aplicação da lei informa o desenvolvimento de políticas e a elaboração de legislação ao nível da UE. <p>Além do trabalho em projetos, a IMPEL organiza conferências internacionais periódicas que reúnem mais de 200 especialistas por evento, provenientes de autoridades ambientais, da Comissão Europeia, da indústria e da sociedade civil. Estas conferências servem de plataformas para difundir os resultados da IMPEL, debater os novos desafios em matéria de aplicação da lei e definir as prioridades de trabalho futuras.</p> <p>A IMPEL também formaliza a cooperação mediante Memorandos de Entendimento com colaboradores estratégicos fundamentais, como a Comissão Europeia, a ENPE (Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente), a EnviCrimeNet, o EUFJE (Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia) e convenções internacionais como as de Basileia, Roterdão e Estocolmo.</p>

<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Foi estabelecida uma rede europeia permanente e autossustentável de autoridades ambientais dedicadas à implementação e ao cumprimento da lei. • Foi melhorada a coerência e a eficácia das inspeções ambientais e das práticas de aplicação da lei em todos os países membros. • Foi facilitado um cumprimento mais rápido mediante a transferência de soluções, metodologias e boas práticas comprovadas. • Foi reforçada a cooperação transfronteiriça em matéria de aplicação da lei, especialmente em áreas complexas como o tráfico ilegal de resíduos. • Foram elaborados documentos de orientação, ferramentas e metodologias de alta qualidade utilizados por autoridades de toda a Europa. • Foi melhorada a coerência das políticas, garantindo que a legislação da UE reflita melhor as realidades da aplicação prática. • Foi promovida a confiança e as relações profissionais a longo prazo entre as autoridades ambientais, o que contribui para uma cooperação duradoura.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo de governação entre pares que promove a confiança, a transparência e a aprendizagem mútua. • Sólido apoio institucional, contando com membros da IMPEL como autoridades ambientais competentes. • Estrutura baseada em projetos que garante resultados concretos e relevância prática. • Acordos oficiais de cooperação com instituições da UE e redes de aplicação da lei. • Apoio financeiro estável, em particular através do Programa LIFE. • Participação inclusiva, com o envolvimento de países da UE, países não pertencentes à UE, países candidatos e países do EEE.
<p>Documentos ou links de apoio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://impel.eu/ • https://impel.eu/contents/files/impel-annual-report-2024-final.pdf

5.4. EUFJE: Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia

<p>País ou região envolvidos</p>	<p>O EUFJE tem atualmente membros, membros associados, membros honorários e observadores de mais de 40 países da Europa e de outros continentes, entre os quais se incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estados-membros da UE • Países do EEE e da EFTA (como a Noruega, a Islândia ou a Suíça) • Países candidatos e eventuais candidatos à UE
<p>Organizações principais</p>	<p>Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia (EUFJE)</p> <p>Condição jurídica: Associação internacional sem fins lucrativos ao abrigo da legislação belga</p> <p>O EUFJE funciona como uma rede judicial independente, coordenada através da sua Junta Diretiva e Assembleia Geral eleitas.</p>
<p>Organizações associadas</p>	<p>O EUFJE colabora estreitamente e de forma estruturada com:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comissão Europeia: Direção Geral do Ambiente (apoio institucional e diálogo político) • Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA) • Conselho da Europa • Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) (participação como observador) <p>Redes judiciais e de aplicação da lei principais:</p> <ul style="list-style-type: none"> • IMPEL: Rede da União Europeia para a Aplicação e o Cumprimento da Legislação Ambiental • ENPE: Rede Europeia de Procuradores para o Ambiente • EnviCrimeNet: Rede de especialistas em crimes ambientais
<p>Antecedentes e contexto</p>	<p>O Fórum de Juízes para o Ambiente da União Europeia (EUFJE) é uma rede judicial europeia sem fins lucrativos que engloba juízes e tribunais com competência ou interesse no direito ambiental. É composto como uma associação internacional sem fins lucrativos ao abrigo da legislação belga, com sede legal em Bruxelas, e opera de forma independente, mantendo uma estreita cooperação institucional com a Comissão Europeia, o Conselho da Europa e o Programa das Nações Unidas para o Ambiente (PNUMA).</p> <p>O EUFJE foi criado em 2003 como resultado direto do reconhecimento mundial e europeu do papel fundamental do poder judicial quando se trata de garantir a eficácia da proteção do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável. As suas origens remontam à Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável (Joanesburgo, 2002), onde o PNUMA</p>

	<p>convocou presidentes de supremos tribunais de todo o mundo para destacar a responsabilidade dos tribunais na aplicação da legislação ambiental. Na sequência desta iniciativa, foram organizadas reuniões judiciais regionais, e os juízes europeus reunidos em Roma em 2003 acordaram em criar um fórum permanente dedicado à resolução de sentenças sobre meio ambiente.</p> <p>O Fórum foi oficialmente constituído por magistrados de alto nível dos tribunais superiores da Europa, incluindo magistrados da Cour de Cassation (França), do Supremo Tribunal di Cassazione (Itália), do Tribunal Constitucional da Bélgica e do Tribunal de Recurso da Inglaterra e do País de Gales, o que reflete a sua origem na máxima instância judicial. A sua primeira reunião institucional teve lugar no Tribunal de Justiça da União Europeia no Luxemburgo, em 2004, o que destaca o seu mandato europeu e a sua legitimidade judicial.</p> <p>O EUFJE é composto principalmente por juízes de tribunais administrativos, civis e criminais de todos os níveis do sistema judicial dos Estados-membros da UE, dos países da EFTA, e antigos membros ou eventuais candidatos à UE. A adesão está aberta a juízes, tribunais e organizações judiciais a título individual, enquanto os países candidatos podem participar como observadores e países terceiros como membros associados. Representantes de instituições internacionais, como a Comissão Europeia, o PNUMA e o Conselho da Europa, participam na qualidade de observadores. Atualmente, o EUFJE conta com membros, membros associados, membros honorários e observadores de mais de 40 países, formando uma das redes judiciais mais extensas dedicadas ao direito ambiental a nível mundial.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Esta boa prática consiste numa rede judicial institucionalizada e de longa data que melhora a eficácia da aplicação da legislação ambiental mediante a formação, o intercâmbio de conhecimentos, a análise comparativa e a cooperação.</p> <p>Um pilar fundamental do trabalho do EUFJE é a organização de conferências anuais, que costumam ser realizadas no Estado-membro que detém a Presidência do Conselho da União Europeia. Cada conferência centra-se num tema crucial do direito ambiental, como a proteção da Natura 2000, os crimes contra o meio ambiente, os litígios relacionados com o clima, a perda de biodiversidade, o acesso à justiça ou o uso de provas científicas nos tribunais. Antes de cada conferência, os juízes participantes preenchem questionários detalhados, que dão origem a relatórios nacionais que oferecem uma visão comparativa única sobre a forma como a legislação ambiental é aplicada e como as sentenças são proferidas nos diferentes países. Estas contribuições nacionais são analisadas e sintetizadas em relatórios resumidos, que servem de base</p>

	<p>para identificar boas práticas e elaborar recomendações concretas para as autoridades nacionais e as instituições da UE.</p> <p>Além das conferências, o EUFJE contribui ativamente para o desenvolvimento de capacidades e a geração de conhecimento mediante estudos analíticos, documentos de orientação e instrumentos judiciais. Um exemplo é o projeto BIOVAL, desenvolvido conjuntamente com a IMPEL e a ENPE, que proporciona uma metodologia prática, embora não vinculativa, para a avaliação dos danos à biodiversidade nos processos judiciais. O BIOVAL permite que os juízes e procuradores determinem indemnizações económicas pelos danos irreversíveis à fauna selvagem mediante critérios científicos e jurídicos transparentes, reforçando assim a aplicação do princípio do "poluidor-pagador". A metodologia BIOVAL já foi aplicada com êxito e ratificada pelos tribunais, demonstrando o seu impacto concreto na aplicação da legislação ambiental.</p> <p>O EUFJE também está profundamente envolvido nos processos políticos europeus e internacionais. Participa ativamente na aplicação da Convenção de Aarhus (em particular, no Grupo de Trabalho sobre Acesso à Justiça), contribui para as avaliações legislativas da UE (como a Diretiva sobre crimes ambientais e a Diretiva sobre responsabilidade ambiental) e é consultado periodicamente pela Direção Geral do Ambiente da Comissão Europeia. Mediante a sua participação no Fórum de Cumprimento e Governança Ambiental, o EUFJE contribui para fechar as lacunas entre a legislação, a aplicação da lei e a execução das sentenças.</p> <p>Outro ponto forte fundamental do EUFJE é a sua cooperação estruturada com outras redes de aplicação da lei, de entre as quais se destacam a IMPEL, a ENPE e a EnviCrimeNet. As conferências conjuntas, os memorandos de entendimento e os documentos de posição coordenados — como os relacionados com a nova Diretiva sobre crimes ambientais — garantem que juízes, procuradores, inspetores e autoridades policiais trabalhem como uma cadeia integrada para o cumprimento da lei. Estes esforços de colaboração promovem a coerência, o entendimento mútuo e uma aplicação mais eficaz da legislação ambiental transfronteiriça.</p> <p>Graças à sua abordagem constante na formação judicial, na análise comparativa, nas ferramentas práticas e na cooperação institucional, o EUFJE converteu-se numa plataforma de referência para o reforço da justiça ambiental na Europa.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estabelecimento de uma rede judicial pan-europeia que conta com juízes e tribunais de mais de 40 países. • Organização de mais de 20 conferências anuais, que deram origem a um conjunto único de conhecimento comparativo sobre a aplicação da legislação ambiental da UE.

	<ul style="list-style-type: none"> • Elaboração de relatórios nacionais e documentos de síntese que servem de base para a prática judicial e a formulação de políticas na UE. • Reforço da especialização judicial e melhoria da compreensão de casos ambientais complexos, incluindo a perda de biodiversidade, a poluição, os litígios climáticos e os crimes contra o meio ambiente. • Contribuição direta para o desenvolvimento de políticas da UE, incluindo avaliações e revisões da legislação sobre crimes ambientais, responsabilidade, inspeção e acesso à justiça. • Melhoria da cooperação transfronteiriça entre juízes, procuradores, inspetores e reguladores mediante iniciativas conjuntas com outras redes de aplicação da legislação da UE. • Impacto prático na jurisprudência, incluindo a aplicação da metodologia BIOVAL para a avaliação de danos ecológicos nos tribunais.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rede liderada pelo poder judicial que garante a credibilidade, a independência e a confiança entre pares. • Apoio institucional da Comissão Europeia a longo prazo. • Combinação de análise jurídica teórica com aprendizagem prática baseada em casos. • Fortes ligações a outros atores encarregados da aplicação da lei ao longo de toda a cadeia de cumprimento. • Uso sistemático de relatórios comparativos nacionais para facilitar a aprendizagem mútua. • Sem quotas de filiação para favorecer uma ampla participação.
<p>Documentos ou links de apoio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • https://www.eufje.org/index.php?lang=en • https://www.eufje.org/index.php?option=com_content&view=article&id=66&Itemid=257&lang=en

5.5. EnviCrimeNet: quadro estratégico de coordenação e informação criminal para combater os crimes contra o meio ambiente

País ou região envolvidos	Estados-membros da União Europeia
Organizações principais	EnviCrimeNet (Rede Europeia contra os Crimes Ambientais) Condição jurídica: Rede informal facilitada pela Europol e que utiliza o quadro jurídico existente
Organizações associadas	<ul style="list-style-type: none"> • Cooperação com a IMPEL, a ENPE e o EUFJE • Redes internacionais de aplicação da lei associadas
Antecedentes e contexto	<p>A Rede Europeia contra os Crimes Ambientais (EnviCrimeNet) foi criada no início da década de 2010 em resposta à crescente preocupação ao nível da UE com o aumento da magnitude, da complexidade e da rentabilidade dos crimes contra o meio ambiente, em particular as suas ligações às redes de criminalidade organizada. Em 2011, o Conselho da União Europeia acolheu oficialmente a criação da EnviCrimeNet mediante a Resolução 10291/11 do Conselho, na qual reconhecia a necessidade de um fórum estratégico dedicado a reforçar a luta contra os crimes ambientais em todos os Estados-membros.</p> <p>Desde o seu início, a EnviCrimeNet foi concebida como uma rede estratégica não operacional que reúne autoridades responsáveis pela aplicação da lei, serviços de investigação criminal e procuradores com experiência específica em crimes ambientais. O seu objetivo principal tem sido apoiar os Estados-membros na luta contra este tipo de crimes a nível estratégico e de políticas, em vez de substituir as responsabilidades operacionais nacionais. Graças a esta abordagem, a EnviCrimeNet converteu-se progressivamente num centro europeu de excelência em matéria penal relacionada com os crimes contra o meio ambiente, facilitando o intercâmbio de conhecimentos, boas práticas, avaliações de ameaças e inteligência estratégica.</p> <p>Um traço característico do desenvolvimento da EnviCrimeNet foi a sua estreita ligação institucional à Europol. A Europol desempenhou um papel central no apoio à rede, atuando como a sua Secretaria e proporcionando apoio logístico, analítico e de coordenação no quadro de cooperação para a aplicação da legislação da UE. Esta relação permitiu que a EnviCrimeNet alinhasse os seus resultados estratégicos com as prioridades de segurança mais amplas da UE.</p> <p>Apesar da sua importância estratégica, a EnviCrimeNet operava inicialmente como uma rede informal, o que limitava a sua sustentabilidade a longo prazo, a sua capacidade de governação e a sua capacidade para prestar assessoria às instituições da UE de forma sistemática. O projeto LIFE+ SATEC (LIFE20</p>

	<p>PRE/ES/000001) foi concebido precisamente para aliviar estas limitações estruturais. Financiado pelo Programa LIFE da UE — o instrumento financeiro da União Europeia que apoia a ação ambiental e climática e a aplicação efetiva da legislação ambiental da UE —, o projeto estava destinado a reforçar as bases institucionais da EnviCrimeNet, consolidar o seu mandato estratégico e melhorar a sua capacidade para contribuir para a formulação de políticas ao nível da UE.</p> <p>Neste quadro, o LIFE+ SATEC apoiou a constituição formal da EnviCrimeNet como associação sem fins lucrativos, garantindo assim a sua estabilidade jurídica e a sua continuidade a longo prazo. O projeto também reforçou o papel da EnviCrimeNet no planeamento estratégico das investigações penais, no desenvolvimento de capacidades e nos processos de assessoria sobre políticas, especialmente no que respeita às ameaças dos crimes ambientais emergentes. É importante que se destaque que o LIFE+ SATEC reforçou a coordenação com as redes europeias complementares judiciais e de aplicação da lei — a IMPEL (cumprimento administrativo), a ENPE (procuradores) e o EUFJE (juízes) — promovendo uma abordagem coerente e multilateral em toda a cadeia de cumprimento ambiental, desde as inspeções e investigações até à ação penal e à execução das sentenças.</p>
<p>Descrição das atividades ou ações implementadas</p>	<p>Uma boa prática consiste na criação e na colocação em funcionamento da EnviCrimeNet como uma rede europeia permanente, estruturada e dirigida por profissionais para a coordenação estratégica contra os crimes ambientais. A EnviCrimeNet funciona como uma plataforma que liga as autoridades responsáveis pela aplicação da lei, os investigadores criminais e os procuradores especializados em crimes contra o meio ambiente, o que permite uma resposta coerente e coordenada entre os Estados-membros quanto a crimes que costumam ser complexos e transnacionais e estar ligados a redes de criminalidade organizada.</p> <p>Esta boa prática baseia-se num modelo de cooperação estratégica não operacional. Em vez de substituir as competências nacionais, a EnviCrimeNet reforça-as, facilitando o intercâmbio de conhecimentos especializados, informações, abordagens de investigação e lições aprendidas. A rede apoia os profissionais na identificação de novos padrões criminosos, na compreensão das lacunas normativas e na melhoria das estratégias de investigação e julgamento relacionadas com os crimes ambientais, incluindo o tráfico ilegal de resíduos, os crimes contra a fauna selvagem, a perda de biodiversidade, os crimes de poluição e os crimes relacionados com o clima.</p> <p>Um elemento fundamental desta boa prática é a integração institucional da EnviCrimeNet no quadro de segurança da UE através da Europol, que atua como Secretaria da rede. Isto garante a continuidade, a credibilidade e o alinhamento com as prioridades da UE em matéria de crimes graves e delinquência organizada. Mediante este acordo, a EnviCrimeNet contribui para os processos estratégicos ao nível da UE, como a EMPACT, as avaliações</p>

	<p>de ameaças e os debates políticos, ajudando a elevar a delinquência ambiental de um tema marginal a uma prioridade reconhecida em matéria de segurança e Estado de direito.</p> <p>Outro traço característico desta boa prática é a sua abordagem de múltiplas redes. A EnviCrimeNet trabalha em estreita colaboração com a IMPEL (autoridades ambientais), a ENPE (procuradores) e o EUFJE (juízes), abrangendo toda a cadeia de aplicação da legislação ambiental. Esta cooperação permite uma abordagem integral em que o cumprimento administrativo, a investigação penal, a ação penal e a prática judicial se reforçam mutuamente. As conferências conjuntas, as declarações, as atividades de formação e as ferramentas metodológicas ilustram a forma como este modelo coordenado se traduz em melhorias práticas no terreno.</p> <p>As boas práticas também incluem o desenvolvimento de capacidades e o desenvolvimento de conhecimentos, mediante a elaboração de princípios de investigação, manuais e documentos de orientação comuns, assim como atividades de formação em cooperação com a CEPOL e outros associados. Estas ações apoiam as autoridades responsáveis pela aplicação da lei na gestão de investigações complexas, incluindo os aspetos financeiros dos crimes ambientais, dos crimes cibernéticos e dos casos transfronteiriços.</p>
<p>Resultados e conquistas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Consolidação institucional da EnviCrimeNet como uma associação europeia sem fins lucrativos legalmente constituída. • Desenvolvimento de princípios de investigação harmonizados e de um manual comum de investigação penal. • Melhoria da cooperação transfronteiriça entre os organismos responsáveis pela aplicação da lei da UE. • Realização de atividades de formação especializada que melhoram as capacidades de investigação e análise. • Contribuições de assessoria estratégica para iniciativas legislativas e políticas fundamentais da UE. • Expansão da cooperação da EnviCrimeNet para além da UE, promovendo sinergias mundiais em matéria de aplicação da lei.
<p>Fatores de sucesso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reconhecimento oficial ao nível da UE por parte do Conselho da União Europeia, que garante a sua legitimidade e autoridade estratégica. • Forte integração institucional na Europol, que proporciona estabilidade, coordenação e alinhamento com as prioridades de segurança da UE. • Rede liderada por profissionais e composta por autoridades responsáveis pela aplicação da lei e investigadores criminais especializados. • Mandato estratégico claro (não operacional), que promove a confiança, o intercâmbio de informações e a participação entre os Estados-membros.

	<ul style="list-style-type: none">• Estreita cooperação com redes judiciais e de aplicação da lei complementares (IMPEL, ENPE, EUFJE), que abrangem toda a cadeia de cumprimento.
Documentos ou links de apoio	<ul style="list-style-type: none">• https://www.envicrimenet.eu/• https://Webgate.ec.europa.eu/life/publicWebsite/project/LIFE20-PRE-ES-000001/fight-against-environmental-crime-at-a-strategic-level-through-the-strengthening-of-envicrimenet-network-of-experts-in-environmental-criminal-investigations